

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Partner_innen-Strategien in der Unterstützten Kommunikation

Entwicklung und Evaluation einer Weiterbildung
zur Unterstützten Kommunikation für Mitarbeitende
einer Sonderschule mit Schüler_innen mit
schweren mehrfachen Beeinträchtigungen

eingereicht von: Martina Dörig

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum der Abgabe: 30.04.2023

Abstract

Die Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen gestaltet sich in vielerlei Hinsichten herausfordernd. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie eine Weiterbildung gestaltet werden kann, damit Mitarbeitende einer Sonderschule Kompetenzen in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen aufbauen können. Nach der theoretischen Aufarbeitung der Thematik wird eine Weiterbildung konzipiert, umgesetzt und evaluiert.

Die Interpretation der Evaluation macht deutlich, dass mittels einer Weiterbildung im Bereich von Partner_innen-Strategien Fachwissen, praktische Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung aufgebaut werden können.

Schlüsselwörter: Unterstützte Kommunikation, Scaffolding, schwere mehrfache Beeinträchtigungen, Weiterbildung zu Partner_innen-Strategien, Bezugspersonen

Dank

Zu Beginn danke ich herzlich allen Menschen, die mich durch das Studium und insbesondere durch diese Arbeit begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin, Prof. Dr. Melanie Willke, die stets ein offenes Ohr für meine Anliegen hatte und mich jederzeit kompetent beraten und angeleitet hat. Allen Lektorinnen, die meine Arbeit gelesen und revidiert haben, danke ich herzlich. Weiterer Dank gilt den Schulassistentinnen, die freiwillig und motiviert an der Weiterbildung teilgenommen haben. Meinen Kommilitoninnen danke ich für den offenen und wertvollen Austausch und die fachlichen Inputs.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK	3
1 EINLEITUNG	6
1.1 HINFÜHRUNG ZUM THEMA	6
1.2 FACHLICHE VERORTUNG UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	6
1.3 FRAGESTELLUNG	8
1.4 ZIELSETZUNG	8
1.5 HINWEISE ZU SCHREIBWEISEN	9
1.6 VORGEHENSWEISE.....	9
TEIL I THEORETISCHE GRUNDLAGEN	11
2 UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION	11
2.1 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	11
2.2 SPEKTRUM DER UK	12
2.3 PERSPEKTIVE AUF DIE POTENZIELLEN UK-NUTZENDEN	13
2.3.1 <i>Personenkreis der unterstützt kommunizierenden Personen</i>	13
2.3.2 <i>Erschwernisse der kommunikativen Entwicklung</i>	13
2.4 PERSPEKTIVE AUF DIE BEZUGSPERSONEN.....	14
2.5 PERSPEKTIVE DER UK-MODI	14
2.5.1 <i>Kommunikationsformen</i>	15
2.5.2 <i>Kommunikationsinhalt</i>	15
2.5.3 <i>Kommunikationsfunktionen</i>	16
2.6 PERSPEKTIVE DER GESELLSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN	16
3 UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION IM KONTEXT VON SCHÜLER_INNEN MIT SCHWEREN MEHRFACHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN	17
3.1 EINFLUSSKOMPONENTEN FÜR GELINGENDE KOMMUNIKATION	17
3.2 KOMMUNIKATION MIT SCHÜLER_INNEN MIT SCHWEREN MEHRFACHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN	17
3.3 FÖRDERLICHES UNTERSTÜTZUNGSVERHALTEN IM KONTEXT DER UK	18
3.3.1 <i>Voraussetzungen für die Förderung des Spracherwerbs</i>	18
3.3.2 <i>Modelling</i>	19
3.3.3 <i>Scaffolding</i>	20
4 INTERVENTIONSPROGRAMM FÜR UNTERSTÜTZT KOMMUNIZIERENDE SCHÜLER_INNEN UND DEREN KOMMUNIKATIONSPARTNER_INNEN.....	21
4.1 ZYKLISCHES VORGEHEN DES COCP-PROGRAMMS IN KOMBINATION MIT DER FÖRDERDIAGNOSTIK	22
4.2 ANALYSE.....	24
4.2.1 <i>Voraussetzung der Schüler_innen</i>	24
4.2.2 <i>Einschätzung der Kommunikationskompetenzen</i>	24
4.2.3 <i>Beobachten der Kommunikationsformen und -funktionen</i>	27
4.3 ZIEL UND INTERVENTIONSPLANUNG	29
4.3.1 <i>Zielsetzung</i>	29
4.3.2 <i>Interventionsplanung</i>	29
4.4 INTERVENTION.....	29
4.5 EVALUATION.....	29
5 KOMPETENZSTUFEN DER UK UND INTERVENTIONEN	30
5.1 KOMPETENZSTUFE 1	30
5.1.1 <i>Vorgehen</i>	30
5.1.2 <i>Schüler_innen</i>	30
5.1.3 <i>Kommunikativ-sprachliche Kompetenzen</i>	30
5.1.4 <i>Grundlagen für die unterstützende Gestaltung der Kommunikation bei der Kompetenzstufe 1</i> ...	31
5.1.5 <i>Ziele</i>	35
5.1.6 <i>Massnamen für die Kommunikationsunterstützung</i>	35
5.1.7 <i>Partner_innen-Strategien und Partner_innen-Verhalten</i>	38

5.2	KOMPETENZSTUFE 2	39
5.2.1	<i>Vorgehen</i>	39
5.2.2	<i>Schüler_innen</i>	39
5.2.3	<i>Kommunikativ-sprachliche Kompetenzen</i>	40
5.2.4	<i>Grundlagen für die unterstützende Gestaltung der Kommunikation bei der Kompetenzstufe 2 ...</i>	43
5.2.5	<i>Ziel</i>	46
5.2.6	<i>Massnahmen zur Kommunikationsunterstützung</i>	46
5.2.7	<i>Partner_innen-Strategien und Partner_innen-Verhalten</i>	50
5.3	KOMPETENZSTUFE 3 UND 4	51
6	ZWISCHENFAZIT ZUM TEIL I THEORETISCHE GRUNDLAGEN	53
	TEIL II FORSCHUNGSPRAKTISCHER TEIL	54
7	EINGRENZUNG DES WEITERBILDUNGSINHALTES	54
7.1	GRUNDLAGEN ZUR WEITERBILDUNG	54
7.2	INHALT	55
8	GRUNDLAGEN ZUR KONZEPTION DER WEITERBILDUNG	55
8.1	RAHMENBEDINGUNGEN	55
8.2	INHALT	56
8.3	DIDAKTISCHE GRUNDLAGEN DER KONZEPTION	56
8.4	DURCHFÜHRUNG DER WEITERBILDUNG	58
8.4.1	<i>Teilnehmer_innen und Voraussetzungen</i>	58
8.4.2	<i>Angebotsdesign</i>	58
8.4.3	<i>Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung zum Kompetenzaufbau</i>	58
8.5	FORSCHUNGSMETHODISCHER TEIL	59
8.5.1	<i>Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse</i>	59
8.5.2	<i>Vorgehensweise zur Evaluation</i>	59
8.5.3	<i>Angestrebte, zu evaluierende Ziele</i>	61
8.6	DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG	62
8.7	DATEN ERHEBEN UND AUSWERTEN	62
8.7.1	<i>Darstellung der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 1</i>	62
8.7.2	<i>Interpretation der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 1</i>	66
8.7.3	<i>Darstellung der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 2</i>	67
8.7.4	<i>Interpretation der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 2</i>	69
8.7.5	<i>Darstellung der qualitativen Ergebnisse</i>	70
8.7.6	<i>Interpretation der qualitativen Ergebnisse</i>	70
8.8	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	71
9	DISKUSSION	72
9.1	ERREICHUNG DES ZIELS UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	73
9.1.1	<i>Erreichung des Ziels</i>	74
9.1.2	<i>Beantwortung der Forschungsfrage</i>	74
9.1.3	<i>Ausblick</i>	75
10	LITERATURVERZEICHNIS	76
11	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	80
12	TABELLENVERZEICHNIS	80
13	ANHÄNGE	81
13.1	ARBEITSUNTERLAGE: PARTNER_INNEN-STRATEGIEN	81
13.2	WEITERBILDUNGSUNTERLAGEN	83
13.3	AUSWERTUNG EVALUATION WEITERBILDUNG ZU DEN PARTNER_INNEN-STRATEGIEN	98

1 Einleitung

«Kommunikation umfasst menschliches Miteinander vom ersten bis zum letzten Atemzug.» (Weid-Goldschmidt, 2021, S.11).

1.1 Hinführung zum Thema

Während der Arbeit der Autorin in einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen ergeben sich häufig Herausforderungen bei der Kommunikation. Hennig (2017) erwähnt die Einschränkungen bei dem Gebrauch und dem Verständnis der kommunikativen Mittel bei Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Das kann die fehlenden oder veränderten Möglichkeiten der Motorik, der Mimik und die Beeinträchtigung der Sinne betreffen. Die kommunikativen Prozesse erfordern eine hohe Anpassungsleistung der Kommunikationspartner_innen an die spezifischen Bedingungen. Dabei sind die Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen abhängig von den Interpretationen und Deutungen der Gesprächspartner_innen (Bernasconi, 2015). Die Herausforderung der Kommunikation mit Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen liegt demzufolge weniger im ‚nicht-können‘ der Personengruppe, sondern in den erschwerenden Bedingungen der kommunikativen Situation. Dabei spielt eine tragfähige Beziehung für gelingende Kommunikation eine wichtige Rolle. Die kommunikative Förderung von Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen besteht aus der Verbindung von Beziehung mit bedeutsamen und sinnvollen Inhalten der Kommunikation (ebd.). Dies stellt die Bezugspersonen vor Herausforderungen, da sie zusätzlich zur Muttersprache eine ‚fremde‘ Form für die gleichen kommunikativen Inhalte verwenden. Ihnen sollen Strategien zur Verfügung gestellt werden, um die kommunikativen Fähigkeiten der Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen zu fördern (Weid-Goldschmidt, 2021).

1.2 Fachliche Verortung und heilpädagogische Relevanz

Die Fähigkeit lautsprachlich zu kommunizieren, galt lange als wichtigste Voraussetzung für die Denkentwicklung (Wachsmuth, 2019). Alternative Kommunikationsformen konnten sich bis ins 20. Jahrhundert nicht durchsetzen. Im Jahr 2014 tritt in der Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in Kraft und das Fachgebiet der Unterstützten Kommunikation (UK) gewinnt durch die Ratifizierung enorm an Bedeutung. Insbesondere Artikel 2 und 24 der UN-BRK verpflichten den Staat, jegliche Kommunikationsbarrieren zu vermindern (Lage & Knobel, 2014) und alle Hilfen zur Verfügung zu stellen, die für die Kommunikation benötigt werden. Insofern sind die formalen Hürden überwunden für die Legitimation von UK.

Im Lehrplan 21 wird der Bildungsauftrag beschrieben. In der ‚Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen‘ (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) wird dazu aufgefordert, den Bildungsauftrag bei allen Schüler_innen umzusetzen. Der Schwerpunkt liegt gemäss den Bildungszielen bei der Befähigung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung. Dabei bilden die Sprache und Kommunikation zentrale Funktionen bei der Befähigung zu einer möglichst autonomen Lebensführung.

Die Kommunikation mit Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen gestaltet sich in vielen Situationen ‚anders‘. Bernasconi (2015) weist auf den Bedarf an Kreativität der Bezugspersonen hin, da oftmals keine vorgefertigten Kommunikationshilfsmittel genutzt werden können. Schüler_innen sind auf alle möglichen Kommunikationspartner_innen angewiesen. Sie erleben viele verschiedene Personen, die mit ihnen kommunizieren und sind daher auf das Vorwissen und die Haltung der Kommunikationspartner_innen angewiesen.

Im Alltag kann oft beobachtet werden, dass es lange Zeit braucht, um die kleinen Zeichen der Schüler_innen zu ‚lesen‘. Dabei besteht die Gefahr, dass Annahmen der Bezugspersonen in der Kommunikation mit den Schüler_innen erfolgen. Bernasconi (2015) erwähnt in der Kommunikationsförderung von Menschen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung, dass Schwierigkeiten in der Interpretation und Deutung der Kommunikation liegen. Dementsprechend wird den Bezugspersonen eine wichtige Rolle in der Deutung der Kommunikation zugewiesen. Die Herausforderungen im Bereich der Kommunikation der Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen liegen dementsprechend häufig bei den Bezugspersonen. Da davon ausgegangen wird, dass die Sprache in der kooperativen Kommunikation mit anderen Menschen gebildet wird (Nonn, 2014), sind Beziehungen eine wichtige Grundlage für den Spracherwerb. Bernasconi (2015) beschreibt diesen Prozess als herstellen von Gemeinsamkeiten und aufbauen der Beziehung.

Bezugspersonen haben auch weitere Aufgaben in der Kommunikation inne. Willke (2017) erwähnt die bedeutsame Rolle der Bezugspersonen, indem diese durch ihr Interaktionsverhalten den Schüler_innen zeigen, wie Kommunikation erfolgreich ablaufen kann. Dabei spielt die Nutzung oder das Vorleben der Bezugspersonen bei der Ziel-Kommunikationsform eine tragende Rolle (Modelling). Die Bezugspersonen können Schüler_innen in der Sprachentwicklung zudem unterstützen, indem sie förderliche Strategien zur sprachlichen Entwicklung durch verschiedene Verhaltensweisen einsetzen. Die Bezugspersonen bauen Lerngerüste auf, die den Fähigkeiten der Schüler_innen entsprechen (Scaffolding). Mit der Unterstützung der Bezugspersonen können die

Schüler_innen Aufgaben lösen, die sie selbst nicht in der Lage wären zu lösen (ebd.). Scaffolding soll zu zunehmend selbständiger Lösung von Aufgaben hinführen. Dabei steht der kompetenzorientierte Ansatz im Vordergrund, der die Fähigkeiten der Schüler_innen hervorhebt.

Bezugspersonen von Kindern ohne Beeinträchtigung unterstützen die Sprachentwicklung intuitiv und ohne Fachwissen. Die Lautsprache wird von den Bezugspersonen selbstverständlich eingesetzt. Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung in der lautsprachlichen Kommunikation stehen die Bezugspersonen vor einer schwierigen Aufgabe. Es bedarf einer Einarbeitung in eine fremde Verständigungsmethode, die bewusst eingesetzt wird (Braun, 2019). UK ist für alle Beteiligten eine Fremdsprache. Der Einsatz von UK ist nicht einfach und braucht deshalb Fachwissen (Oertle, in Vorbereitung) und Übung (Castañeda, Fröhlich und Waigand, 2020a). Oertle (in Vorbereitung) weist in ihrer Forschung auf, dass der Bedarf an Weiterbildungen bei über der Hälfte der Befragten gewünscht wird.

In dieser Masterarbeit soll daher eine Weiterbildung entwickelt werden für die Mitarbeiter_innen einer Sonderschule. Dabei stehen Strategien im Vordergrund, die gelingende Kommunikation mit den Schüler_innen ermöglichen sollen.

1.3 Fragestellung

Wie muss eine Weiterbildung gestaltet werden, damit Mitarbeitende einer Sonderschule Fachwissen, praktische Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung aufbauen können?

1.4 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, theoriegeleitet eine Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule für Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen zu konzipieren, in welcher in möglichst kompakter Form sowohl Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung vermittelt wird. Die Durchführung der Weiterbildung wird anschliessend mittels Selbsteinschätzung der Teilnehmenden und Einschätzung zur Weiterbildung evaluiert. Die Ergebnisse werden als Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen. Dabei ist die Selbsteinschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten sowie die Beurteilung der Weiterbildung durch die Teilnehmenden Indikator für den Erfolg der Weiterbildung.

Teilziel 1

Mitarbeitende einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen bauen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung in der Anwendung der Kommunikation auf.

Teilziel 2

Es wird theoriegeleitet eine Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule für Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen konzipiert, in welcher in möglichst kompakter Form sowohl Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung vermittelt wird.

1.5 Hinweise zu Schreibweisen

Folgende Hinweise zur Schreibweise und den Abkürzungen dienen der besseren Orientierung innerhalb dieser Arbeit.

In dieser Arbeit wird eine geschlechtergerechte Sprache eingesetzt, die alle Menschen einschliesst.

Der Begriff Bezugsperson schliesst folgende Gruppen ein: Eltern, Lehrpersonen, Therapeut_innen, Schulasistent_innen.

Im Forschungsteil dieser Arbeit, im Rahmen der Weiterbildung, hat es sich ergeben, dass die Teilnehmenden alle weiblich sind. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Forschungsteil auf beide Geschlechterformen verzichtet und nur das weibliche Geschlecht genannt.

1.6 Vorgehensweise

In einem ersten Teil werden theoretische Grundlagen dargelegt. Dabei werden die Grundlagen der ‚Unterstützten Kommunikation‘ mit den nutzenden Personen und Bezugspersonen erörtert. Da die Weiterbildung in einem ersten Schritt in einer Sonderschule in einer Klasse umgesetzt wird, bezieht sich der theoretische Hintergrund ab dem Kapitel zwei auf die Kompetenzstufe der Schüler_innen, insbesondere auf Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Die Basis für die Weiterbildung bildet das Interventionsprogramm nach Weid-Goldschmidt (2021) in Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018). Beide Modelle werden in der Weiterbildung einander gegenübergestellt. Insbesondere bilden die Partnerstrategien aus dem COCP-Interventionsprogramm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim, Jonker & Veen, 2014) den bedeutenden Teil, der in der Weiterbildung aufbereitet wird. In dieser Arbeit wird der geschlechtsgerechte Begriff Partner_innen-Strategien verwendet.

Oertle (in Vorbereitung) hat zu den hemmenden und begünstigenden Faktoren der Kommunikation in der Umsetzung des Modellings bei Kindern und Jugendlichen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen geforscht. Ihre Ergebnisse bilden die Ausgangslage für die Weiterbildung. Die didaktischen Grundlagen der Weiterbildung werden dargestellt, um den Rahmenbedingungen und Erwartungen an die Weiterbildung gerecht zu werden.

Die Weiterbildung wurde in Form von zwei Inputs mit Schülern einer Pilotklasse in einer Sonderschule durchgeführt. Im forschungsmethodischen Teil wird die Weiterbildung Schritt für Schritt nach Beywl, Kehr und Mäder (2019) evaluiert und die Resultate dargestellt und dokumentiert. In einer anschließenden Diskussion wird der Entwicklungserfolg ausgewertet und fachlich verortet.

Teil I Theoretische Grundlagen

2 Unterstützte Kommunikation

2.1 Theoretische Grundlagen

Viele verschiedene Ursachen können zu langanhaltenden oder dauerhaften Beeinträchtigungen der Lautsprache führen. Dabei wird zwischen Unterstützung in der Sprachproduktion und dem Verstehen der Sprache unterschieden. Nonn und Pässler-van-Rey (2011) unterscheiden zwischen den Profilen **non-speaking** und **nonverbal**:

Non-speaking geht von einer Unterstützung und Ergänzung bei einer beeinträchtigten Lautsprachproduktion aus, die durch den Einsatz unterschiedlicher körpereigener als auch technischer Hilfsmittel kompensiert oder verringert werden kann. Dabei ist das Sprachwissen und Sprachverständnis gut entwickelt.

Bei dem Profil **nonverbal** sind Rezeption und Sprachproduktion betroffen. Die Personen sind eingeschränkt, Sprache zu verstehen und zu verwenden.

Personen mit Beeinträchtigungen in der lautsprachlichen Kommunikation sind daher auf Massnahmen der UK angewiesen. Je nachdem macht es einen Unterschied, ob die verbalen Fähigkeiten abgebaut oder nie entwickelt wurden. Kinder, die sich in der Sprachentwicklung befinden, benötigen andere Unterstützung als Personen, die lautsprachliche Kommunikation verloren haben (Willke, 2018).

Unterstützt kommunizierende Personen benötigen je nach Beeinträchtigung unterschiedliche Massnahmen bei der Kommunikation, der Sprache und beim Sprechen. Wilken (2021) bezeichnet unter Kommunikation alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, um mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst, verbal und nonverbal in Beziehung zu treten. Sprache beruht auf festgelegten Symbolen wie Gebärden, Wörtern oder optischen Zeichen. Mit Sprache werden Dinge, Handlungen oder Abfolgen und Beziehungen repräsentiert. Mit Sprechen wird die Produktion der Lautsprache bezeichnet.

Um die Kommunikation mit Personen mit lautsprachlichen Beeinträchtigungen zu ermöglichen, wird in der UK unterschieden, welche Beeinträchtigungen bestehen und welche Massnahmen getroffen werden.

Braun (2019) definiert Unterstützte Kommunikation folgendermassen: «,Unterstützte Kommunikation' (UK) ist der deutsche Sammelbegriff für alle Massnahmen, die bei Menschen mit unzureichenden oder fehlenden lautsprachlichen Fähigkeiten dazu beitragen, Kommunikation und Mitbestimmung zu verbessern» (Braun, 2019, S. 20).

Bei der Definition von Braun (2019) wird der Fokus auf die Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person und auf die damit verbundenen Massnahmen und deren Wirkung gelegt. In der internationalen Terminologie wird der Fachbegriff ‚Augmentative and Alternative Communication‘ verwendet. Damit ist die Ergänzung (augmentativ) oder das Ersetzen (alternativ) der Lautsprache gemeint (Braun, 2019).

2.2 Spektrum der UK

Für die Nutzung der UK sollen nicht die eingeschränkten Fähigkeiten im Vordergrund stehen, sondern ihr sollte ein ressourcenorientierter Ansatz zugrunde liegen. Der Zugang zur UK für Personen mit einer kommunikativen Beeinträchtigung erfordert keine Mindestvoraussetzungen (Braun & Kristen, 2003). Die einzige Voraussetzung für den Einsatz von UK ist die Partizipation der unterstützten kommunizierenden Person. Das Umfeld ist verantwortlich, dies zu ermöglichen (Nonn & Pässler-van Rey, 2011).

Der Mensch und die wechselseitigen Wirkungsprozesse stehen im Zentrum. Das bio-psycho-soziale Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der ICF (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte & World Health Organization, 2021) zeigt die Wechselwirkung zwischen körperlichen Voraussetzungen, Möglichkeiten der Teilhabe sowie den umwelt- und personenbezogenen Faktoren auf. Bei der ICF steht das Ziel der sozialen Teilhabe und Partizipation im Vordergrund, im Sinne der UN-BRK. Nonn und Pässler-van Rey (2011) beschreiben in Anlehnung an Beukelmann und Miranda (1998) die Entwicklung des Partizipationsmodell in der Kommunikation. Das Partizipationsmodell orientiert sich an der alltäglichen Lebensbewältigung, mit dem Ziel der Partizipation der Personen in ausgewählten Alltagsaktivitäten. Dabei stehen die «Kommunikationsbedürfnisse und Fähigkeiten des Einzelnen im Vordergrund» (Nonn & Pässler-van Rey, 2011, S. 16). Das Partizipationsmodell weist Parallelen zum Modell der ICF auf: Es werden Kommunikationsbedürfnisse, Barrieren, Ressourcen, Fähigkeiten und Teilhabebeschränkungen durch die Wahrnehmung der beeinträchtigten Person aber auch der Bezugspersonen beschrieben.

Gelingende UK setzt dementsprechend eine mehrdimensionale Betrachtungsweise voraus, die mit vier wichtigen Perspektiven beschrieben werden kann (Braun, 2019):

«Dabei wird von vier zentralen Perspektiven ausgegangen: Die Perspektive auf die potentiellen UK-Nutzer, die Perspektive auf die Bezugspersonen, die Perspektive auf die spezifischen UK-Modi und die Perspektive auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen» (Braun, 2019, S. 21).

2.3 Perspektive auf die potenziellen UK-Nutzenden

2.3.1 Personenkreis der unterstützt kommunizierenden Personen

Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen sind in vielen Fähigkeiten beeinträchtigt und auf pädagogisch qualifiziertes Personal angewiesen. Niehoff (2015) betont mit Verweis auf Fröhlich (2003), dass die Fortschritte oft in sehr kleinen Schritten erfolgen und Rückschritte hinausgezögert werden sollen:

Die Menschen, von denen hier die Rede ist, leben unter der Bedingung einer komplexen Beeinträchtigung sehr vieler ihrer Fähigkeiten. Betroffen sind in der Regel alle Erlebens- und Ausdrucksmöglichkeiten. Emotionale, kognitive und körperliche, aber auch soziale und kommunikative Fähigkeiten scheinen erheblich eingeschränkt oder verändert. In der Beziehung zu anderen Menschen sind sie erheblich eingeschränkt, ihre vielleicht noch oder schon vorhandenen Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Eine Zuordnung zu einem sogenannten Leitsymptom im Sinne einer klassischen Behinderung wie körperbehindert, geistig behindert, sinnesgeschädigt wird nicht vorgenommen, weil dies den Charakter der Komplexität der Beeinträchtigung einerseits und die Ganzheitlichkeit des Individuums andererseits ignoriert. Gehen wir also davon aus, dass es sich um eine Beeinträchtigung des ganzen Menschen in allen seinen Lebensvollzügen handelt, die so schwer ist, dass er oder sie in den meisten Bereichen an die Grenze dessen stossen, was in unserem zwischenmenschlichen Umgang auch in einem sehr weiten Sinne noch als normal gilt. (Fröhlich, 2003, S. 13)

Personen mit schweren, mehrfachen Beeinträchtigungen erleben oft, dass ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse nicht wahrgenommen oder fehlinterpretiert werden. Durch die zusätzliche Einschränkung der motorischen Fähigkeiten sind sie in vielen - wenn nicht sogar in allen Aktivitäten - auf die Unterstützung verschiedenster Menschen angewiesen. Meist ist eine für die Kommunikationspartner_innen verständliche Lautsprache nicht möglich und daher werden ihre Äusserungen oft fehlgedeutet (Niehoff, 2015).

2.3.2 Erschwernisse der kommunikativen Entwicklung

Regelentwickelte Kinder erlernen die Regularitäten der Muttersprache bis zum Alter von ungefähr neun Jahren in allen Bereichen und sind somit sprachkompetent (Davison-Hoult/Ward, 2017 zitiert von Nonn, 2019). Beeinträchtigungen in der Kommunikations- und Sprachentwicklung haben bei Kindern enorme Folgen für die Entwicklung und sozialen Beziehungen (Sarimski, 2017). Gelingende Kommunikation setzt den Aufbau der Beziehung als gemeinsame Basis voraus. Für die Entwicklung eines Kindes, das in der Kommunikation Unterstützung benötigt, bestehen zwei Risiken: Durch die Beeinträchtigung besteht ein

verändertes Lern-, Kommunikations- und Sprachvermögen und mit den Bezugspersonen treten häufig Interaktionsprobleme auf.

Der Spracherwerb erfolgt ab Geburt durch das indirekte oder direkte Ansprechen. Der passive Wortschatz kann sich entwickeln, auch wenn die expressiven Möglichkeiten dazu fehlen. Die Interpretation des kommunikativen Verhaltens stellt eine hohe Herausforderung für die Bezugspersonen dar. Dadurch kann es sein, dass die Angebote in der Kommunikation durch die Bezugspersonen reduziert werden und die Isolation der Kinder mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen verstärkt wird (Bernasconi, 2015).

Nonn (2019) führt in Anlehnung an Sarimski (2017) aus, dass es bei Kindern enorme Folgen für die Entwicklung und sozialen Beziehungen hat, wenn eine Beeinträchtigung in der Kommunikations- und Sprachentwicklung besteht. Wird nun davon ausgegangen, dass die Sprache in der kooperativen Kommunikation mit anderen Menschen gebildet wird (Nonn, 2014), sind Beziehungen eine wichtige Grundlage für den Spracherwerb.

Zusammenfassend hält Nonn fest: «Ein Kind erwirbt Sprache in der Schnittstelle zwischen Kooperation, Kognition und Kommunikation» (Nonn, 2014, S. 28).

2.4 Perspektive auf die Bezugspersonen

Die Verständigung mit den Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen hängt massgeblich von den Fähigkeiten der Kommunikationspartner_innen ab. Diese schätzen die Sprach- und Kommunikationskompetenzen der unterstützten kommunizierenden Personen ein (Sachse, 2010) und verhalten sich dementsprechend. Die Abhängigkeit nimmt mit zunehmenden Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Personen ab (Weid-Goldschmidt, 2021).

2.5 Perspektive der UK-Modi

Braun (2019) unterscheidet in Anlehnung an Bloom und Lahey (1978) und Leber (2009) zwischen der

[...] Form als die syntaktischen, Inhalt als die semantischen und Funktion als die pragmatischen Aspekte von Sprache und Kommunikation. Adaptiert für die Unterstützte Kommunikation lässt sich ‚Form‘ somit auf die körpereigenen UK-Formen bzw. auf die hilfsmittelgestützte Kommunikation beziehen, ‚Inhalt‘ umfasst die Auswahl, Anordnung und Repräsentation des Vokabulars und ‚Funktion‘ die Frage der Vokabularstrategien und die besonderen Anforderungen der Gesprächssituation.

Vereinfacht kann es folgendermassen zusammengefasst werden: Wer kommuniziert was (Kommunikationsinhalt) warum (Kommunikationsfunktion) auf welche Weise (Kommunikationsform).

2.5.1 Kommunikationsformen

Bei den UK-Modi werden körpereigene Kommunikationsformen und hilfsmittelgestützte Kommunikation unterschieden.

Körpereigene Kommunikationsformen bilden die Basis eines jeden UK-Systems, denn sie sind jederzeit verfügbar, schnell und ortsunabhängig zu nutzen und mit vertrauten Partnern/Partnerinnen häufig sehr effektiv. Gleichzeitig jedoch bleibt die Kommunikation bei körpereigenen Kommunikationsformen auf eingeweihte Personen begrenzt, so dass eine externe Kommunikationshilfe in vielen Fällen unverzichtbar erscheint. (Braun, 2019, S. 24)

Bei den Kommunikationshilfen wird zwischen elektronischen und nicht-elektronischen Hilfsmitteln unterschieden. Die nicht-elektronischen Hilfsmittel unterstützen die Kommunikation mit vertrauten sowie unvertrauten Kommunikationspartnern, wobei physische Nähe und totale Aufmerksamkeit auf die Person gefordert ist. Der grösste Vorteil der elektronischen Hilfsmittel ist die Möglichkeit der Kommunikation mit unvertrauten Personen. Es gelingt der lautsprachlich beeinträchtigten Person je nach Kognition, die Gesprächsteuerung zu übernehmen. Gleichzeitig ist die Kommunikation weniger abhängig von den unterstützenden Fähigkeiten der Kommunikationspartner_innen. Als Nachteil zeigt sich, dass längere Pausenzeiten durch die Bedienung des Gerätes entstehen. Bei den elektronischen Geräten braucht es eine ständige Wartung, damit weniger Störungen auftreten. Ein grosses Hindernis sind die hohen Kosten und der dadurch entstehende Erwartungsdruck (Braun, 2019).

2.5.2 Kommunikationsinhalt

Braun (2019) beleuchtet beim Inhalt die Repräsentation und Anordnung des Vokabulars. Die Repräsentationsformen bewegen sich im Übergangsbereich zwischen Form und Inhalt. Bei Personen auf einem frühen kognitiven Entwicklungsniveau kommen neben lautsprachlichen Zeichen, Objekte, akustische Zeichen, Gebärden, Fotos, Symbole und Piktogramme zum Einsatz. Weiter ist die Auswahl des Vokabulars bedeutsam. Es wird dabei unterschieden zwischen Kern- und Randvokabular. Braun beschreibt in Anlehnung an Boenisch (2017), dass die Bereitstellung eines individuellen Vokabulars zentral ist in Kombination mit dem Kernvokabular. Bei der Anordnung auf einer Kommunikationshilfe ist «besonders häufig genutztes Kernvokabular an prominenter und leicht zu erreichender Position anzuordnen» (Braun, 2019, S.27).

2.5.3 Kommunikationsfunktionen

Nonn erwähnt, dass es zum Sprechen zwei braucht. Sie beschreibt dies mit der Aussage: «It takes two to talk» (Nonn, 2017, S. 6) und beschreibt dies als Pragmatik in der Kommunikation. In Anlehnung an Möller und Ritterfeld (2010) hält Nonn (2017) fest, dass die wichtigsten Funktionen von Sprache die interaktiven, sozialen Komponenten sind.

Castaneda, Fröhlich, Waigand, und Kitzinger (2020a) definieren die Funktion von Sprache mit dem WOZU. Sie führen eine Bandbreite von Funktionen aus, die grob in vier Kategorien eingeteilt werden können: Bedürfnisse mitteilen, soziale Nähe herstellen, Informationen teilen und soziale Routinen ausdrücken.

2.6 Perspektive der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

Durch die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtete sich die Schweiz unter anderem, Kommunikationsformen und -mittel zu fördern, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden.

Braun (2019) führt in Anlehnung an Lage und Steiner (2018) aus, dass UK nur dann eine Chance hat, die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränkten lautsprachlichen Möglichkeiten zu verändern, wenn eine institutionelle Verankerung stattfindet. Dafür werden fachlich gut ausgebildetes Personal, genügend Zeitressourcen sowie finanzielle Mittel benötigt, um kontinuierlich dafür zu sorgen, dass UK-Massnahmen erhalten und ausgebaut werden können. Dann kann es gelingen, dass die UK-Massnahmen in den Alltag integriert werden und mit den engsten Bezugspersonen und Eltern ein- und umgesetzt

3 Unterstützte Kommunikation im Kontext von Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen

3.1 Einflusskomponenten für gelingende Kommunikation

Die Einflusskomponenten für gelingende Kommunikation sind nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Scheller (2007) wie folgt dargestellt:

Abb.1 Einflusskomponenten auf die Kommunikation nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Scheller (2007)

In der Kommunikation muss man sich den dargestellten Einflusskomponenten und der Einbindung in die sozialen Gegebenheiten bewusst sein, wenn man die Kommunikationskompetenzen der Schüler_innen betrachtet. Die Beeinträchtigung in einer oder mehreren Komponenten beeinflusst die kommunikativen Möglichkeiten des Einzelnen und beeinflusst massgeblich die Kommunikation.

3.2 Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und ermöglicht die Teilhabe an den sozialen Systemen. Bei Menschen mit einer lautsprachlichen Beeinträchtigung ist die Kommunikation auf dem ‚konventionellen‘ Weg erschwert und es besteht die Gefahr der Exklusion. Bernasconi (2015) beschreibt in Anlehnung an Fröhlich (2010), dass es Menschen mit mehrfacher Beeinträchtigung häufig an Möglichkeiten fehlt, sich mitzuteilen und verstanden zu werden.

Die Vielfalt an Ausprägungen von schwerer und mehrfacher Behinderung zieht in der Praxis gleichsam eine hohe körpersprachliche Individualität und Unterschiedlichkeit nach sich. Dies kann dazu führen, dass Menschen mit schwerer und mehrfacher

Behinderung Zeichen oder Äusserungen verwenden, welche von den Bezugspersonen nicht erkannt oder interpretiert werden können. (Bernasconi, 2015, S. 16)

Bei Kindern mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen liegen häufig vor oder ab der Geburt vielfältige Beeinträchtigungen auf kognitiver, motorischer, sensorischer, affektiver, sozialer und aktionaler Ebene vor (Hansen, 2019). Weid-Goldschmidt (2021) beschreibt vielfältige Einflusskomponenten der Kommunikation (Abbildung 1, Bedingungsgefüge der Einflusskomponenten für Kommunikation). Bedenkt man die vielen Teilaspekte, die auf die Kommunikations- und Sprachentwicklung einwirken, sind die Störungen entsprechend vielfältig. Hansen (2019) beschreibt die erschwerenden Faktoren der wechselseitigen Kommunikation einerseits mit den uneindeutigen Signalen oder Reaktionen des beeinträchtigten Kindes, andererseits mit der Unsicherheit der Bezugsperson. Das Kind verhält sich passiver und es ist schwer abzuschätzen, welche Interaktion welche Wirkung zeigt. Daher kann die Kommunikation aus dem Gleichgewicht kommen, da oft die gewünschte Reaktion ausbleibt oder anders ausfällt, als erwartet wird. Daraus kann sich als mögliche Folge die Bezugsperson in ihrer Hilfslosigkeit mehr und mehr zurückziehen und das soziale Umfeld wird aus dem Gleichgewicht gebracht.

Die Schwierigkeit in der Kommunikation liegt dementsprechend in den oben dargestellten erschwerenden Bedingungen. Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass eine tragfähige Beziehung mit dem Kind mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung zustande kommt (Bernasconi, 2015).

3.3 Förderliches Unterstützungsverhalten im Kontext der UK

3.3.1 Voraussetzungen für die Förderung des Spracherwerbs

Folgende Voraussetzung beschreibt Bernasconi (2015) als grundlegend für die Förderung des Spracherwerbs (ebd.): Kommunikation mit Kindern mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen setzt ein Menschenbild voraus, das von der Grundannahme ausgeht, dass jedes Kind fähig ist zu kommunizieren und dies auch möchte.

Die Kommunikation soll keine Vorbereitung vom unterstützt kommunizierenden Kind verlangen, sondern sie soll von einer Voraussetzungslosigkeit in der Kommunikation ausgegangen werden.

Die sozialen und kulturellen Verhältnisse sollen beachtet werden, wie auch die Interessen, die Ressourcen und Barrieren, um die Zeichen des Kindes zu deuten, die immer auch auf subjektiven Erfahrungen beruhen.

Die Interpretation des Verhaltens des Kindes ist von besonderer Wichtigkeit, aber auch sehr vorsichtig anzugehen. Spiegelung von Handlungen oder Äusserungen können ein möglicher Weg sein, sich in das Kind einzufühlen.

Da ein grosser Interpretationsspielraum bei der Kommunikation mit Kindern mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen besteht, ist die Reflexion essenziell. Im Austausch mit anderen Bezugspersonen (in der Schule im Team) können beispielsweise Kommunikationsmuster unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Videosequenzen aus dem Schulalltag und auch aus der Familie bieten die Möglichkeit, Fähigkeiten der Schüler_innen zu beobachten und einzuschätzen.

3.3.2 Modelling

Der Spracherwerb erfolgt ab der Geburt durch das indirekte oder direkte Ansprechen. Dabei bildet das Lernen am Modell einen Grundpfeiler:

«Das Besondere an menschlicher Kommunikation ist, dass sie primär durch Sprache und sozial-kognitive Fähigkeiten wie bspw. das Lernen am Modell geprägt ist» (Tomasello, 2009 zitiert von Nonn, 2019, S. 91). Das Lernen am Modell unterstützt gemeinsame Aktivitäten und die ‚Wir-Intentionalität‘ (ebd.). Alle Kinder erleben das Lernen am Modell, da mit ihnen in der Lautsprache kommuniziert wird. Weid-Goldschmidt (2021) verdeutlicht, dass die Erwachsenen in der Zeit der Sprachentwicklung intuitiv das ‚richtige Modell‘ als Reaktion auf die Äusserungen des Kindes geben. Sie wiederholen die für das Kind interessanten Äusserungen, erweitern sie und benennen die Dinge und Tätigkeiten. Sie locken das Kind in die Zone der nächsten Entwicklung (Vygotskij, 1993).

Kinder mit lautsprachlichen Beeinträchtigungen erleben diese Situationen des Lernens am Modell weniger. Es bedarf weitaus mehr Zeit, diese sprachliche Anregung dem Kind mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen zuteil kommen zu lassen. Das unterstützt kommunizierende Kind ist doppelt benachteiligt: Einerseits werden ihm sprachliche Anregungen viel weniger zuteil und andererseits fehlt ihm ein UK-Vorbild, das ihm den Einsatz der UK zur Verständigung vorleben kann (Nonn, 2019, S. 94). Nonn (ebd.) beschreibt, dass sich der Spracherwerb nicht von selbst einstellt.

Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen zeigen in ihrer Entwicklung seltener oder nie die von ihnen erwarteten Reaktionen. Willke (2019) beschreibt in Anlehnung an Light (1989), dass die Fähigkeiten der unterstütz kommunizierenden Person von den Fähigkeiten des jeweiligen Gesprächspartners abhängen. Somit treten die Fähigkeiten der Bezugspersonen unterstütz kommunizierender Kinder in den Fokus. Es werden von den Bezugspersonen Umgangsweisen und Strategien gefordert, die eine gelingende Alltagskommunikation ermöglichen, mit dem Ziel gleichzeitig die Sprachentwicklung zu fördern.

Willke (2019) definiert den Begriff des Modellings bei Schüler_innen mit der Nutzung der alternativen Kommunikationsformen durch die Gesprächspartner_innen. Dabei beschreibt Willke (ebd.) in Anlehnung an Blackstone (2006) unter anderem folgende Ziele des Modellings:

- Die Bezugspersonen nutzen die UK-Mittel in Verbindung mit der Lautsprache im Alltag und bilden das Modell, um die UK-Nutzung zu steigern.
- Bezugspersonen nutzen die UK-Mittel zur Unterstützung des Verständnisses der gesprochenen Sprache, mit dem Ziel die Partizipation und Interaktion und das Sprachverstehen zu unterstützen.
- Modelling zur Förderung spezifischer Zielformen: Bezugspersonen modellieren Schlüsselwörter in der angestrebten Zielform. Beispielsweise bedeutet das, dass für Schüler_innen, die Schlüsselwörter gebärden sollen, diese durch die Bezugsperson in der Zielform gebärdet werden.

In Anlehnung an Sachse und Willke (2011) schätzt Willke (2018) die Bedeutung von Modelling bei Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen hoch ein. Das bedeutet für die Bezugspersonen beispielsweise, dass sie zusätzlich zur Lautsprache Gebärden oder Symbole einsetzen. Besonders zu Beginn der Förderung sind die Schüler_innen auf eine Unterstützung mit dem Modellverhalten mit einer hohen Frequenz und über längere Zeit angewiesen. Dabei soll auch beachtet werden, welche körpereigenen Zeichen oder Laute die Schüler_innen bereits entwickelt haben. Sachse und Willke (2011) beschreiben, dass sich das Modellverhalten dadurch auszeichnet, dass die nächsten Entwicklungsschritte angeregt werden, indem die verwendeten Äusserungen der Bezugsperson immer einige Schritte voraus sind. «Die Bezugspersonen sind demzufolge aufgefordert, immer ein bisschen mehr anzubieten, als die u.k. Person bereits selbst anwenden kann» (Sachse & Willke, 2011, S. 380).

3.3.3 Scaffolding

Die Fähigkeiten in der Kommunikation können durch weitere Massnahmen gefördert werden. Dabei ist das Unterstützungsverhalten der Bezugspersonen auch bei nicht-sprachlichen Strategien in der Kommunikation mit den unterstützt kommunizierenden Schüler_innen gewinnbringend. Willke (2019) umschreibt den Einsatz sprachlicher und nicht-sprachlicher Strategien für gelingende Kommunikation mit dem Begriff ‚Scaffolding‘. Die Bezugspersonen geben mittels Gerüst (engl.: scaffold) den Schüler_innen soweit Unterstützung, dass sie ihre möglichen Fähigkeiten einsetzen können, wozu sie ohne die Hilfe noch nicht in der Lage wären. Willke (ebd.) beschreibt in Anlehnung an Bruner (1978), dass die Bezugspersonen ihre sprachlichen Möglichkeiten einsetzen, um den Schüler_innen eine Teilnahme an vorsprachlicher und sprachlicher Interaktion zu ermöglichen. Sind die Schüler_innen in der

Lage, Teile der Interaktion selbst zu gestalten, wird die Unterstützung der Bezugsperson in diesem Bereich vermindert oder je nach Fähigkeiten sogar weggelassen.

4 Interventionsprogramm für unterstützt kommunizierende Schüler_innen und deren Kommunikationspartner_innen

Das Interventionsprogramm für unterstützt kommunizierende Schüler_innen (COCP-Programm nach Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) beschreibt eine dem Scaffolding ähnliche Grundhaltung. Die Bezugspersonen stimulieren die Schüler_innen ohne Lautsprache bei der Kommunikationsentwicklung (Willke, 2019 in Anlehnung an Heim 2001). Die Partner_innen-Strategien bilden dabei eine förderliche Basis in Interaktionssituationen.

In einem ersten Schritt wird hier das COCP-Programm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) in der Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt. In einem weiteren Schritt werden die einzelnen Kommunikationsentwicklungsstufen anhand des adaptierten Zyklus des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) in der Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) einzeln erläutert.

4.1 Zyklisches Vorgehen des COCP-Programms in Kombination mit der Förderdiagnostik

Die hier dargestellte Abbildung stellt eine vereinfachte schematische Darstellung des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) in Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dar.

Abb. 2 Adaptierter Zyklus des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) in der Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) modifiziert von Dörig

Das COCP-Programm (COCP = Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatie Partners; deutsch: ‚Kommunikative Entwicklung von nicht-sprechenden Kindern und ihren Kommunikationspartnern‘) setzt bei der Diagnostik an, um in einem zyklischen Vorgehen die Kommunikation zwischen Schüler_innen mit einer lautsprachlichen Beeinträchtigung und den Kommunikationspartner_innen zu verbessern. (Heim et al., 2014)

Das COCP-Programm (ebd.) beginnt in einer ersten Phase mit der Analyse, die in drei Schritte unterteilt wird. Hier werden die Phasen des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) beschrieben:

Erste Phase: Analyse

In der ersten Phase wird eine Analyse durchgeführt. Dabei werden in einem **ersten Schritt** Hintergrundinformationen bei den Eltern über die Interaktionsumgebung der Schüler_innen gesammelt. Es werden die Kommunikationspartner_innen zum kommunikativen und sozialen Verhalten der Schüler_innen befragt. Auch die medizinische Diagnose, die Entwicklungsprognose, die Familien- und Schulsituation und Wohnsituation werden erfasst. In dieser Analyse werden die Voraussetzungen in Beziehung zur Kommunikation gesetzt. Im **zweiten Schritt** geht es um die Einschätzung der Kommunikationsentwicklungsstufen. Es werden Entwicklungsniveau, Sprachverständnis und Sensomotorik analysiert und die Erkenntnisse münden in einen Vorschlag für ein Kommunikationssystem. In einem **dritten Schritt** geht es um die Analyse von Beobachtungen und Interaktionen. Einschätzt werden die Kommunikationsfunktionen und Kommunikationsformen.

Zweite Phase: Ziel und Plan

In der zweiten Phase wird im **vierten Schritt** das Ziel und im **fünften Schritt** der Plan für die Interventionen bestimmt.

Dritte Phase: Intervention

In der dritten Phase wird im **sechsten Schritt** die Intervention ausgeführt unter Berücksichtigung der Partner_innen-Strategien und des Interventionsplans. Videoaufnahmen der Kommunikationssituationen mit Schüler_innen werden besprochen.

Vierte Phase: Evaluation

In der vierten Phase findet im **siebten Schritt** die Evaluation der Intervention statt.

In dieser Arbeit wird die Phase eins, die Analyse des COCP-Programms (Abbildung 2, Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014), durch die UK-Diagnostik nach Leber (2018) ersetzt. Die Phase eins des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) ist sehr umfassend und ist im Rahmen der Umsetzung in der Masterarbeit zeitlich nicht durchführbar. In der Institution, in der das Projekt umgesetzt wird, ist die UK-Diagnostik nach Leber (2018) verankert. Die Sprachkompetenzen werden bei allen Schüler_innen meist zu Beginn der Schulzeit eingeschätzt und laufend dem Entwicklungsstand angepasst. Daher bietet es sich an, die Analyse zu ersetzen. Ab dem vierten Schritt, der Interventionsplanung, werden Unterstützungsmassnahmen von Leber (2018), wie auch die Partner_innen-Strategien des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) beigezogen.

4.2 Analyse

4.2.1 Voraussetzung der Schüler_innen

Für die Planung der UK-Massnahmen ist eine umfassende Abklärung des Beziehungsgefüges (Abbildung 1) wichtig. Weid-Goldschmidt fügt an, dass neben den kognitiven und rezeptiven Kenntnissen auch die motorischen Fähigkeiten, die Sinnesfunktionen, die Wahrnehmung und die emotionalen Bedingungen sowie das soziale Gefüge zu erfassen sind. Bei der Diagnostik nach Leber (2018) werden zu den Sprachkompetenzen die Fähigkeiten in den Bereichen sensorische, motorische, kognitive und emotionale Entwicklung, wie auch gesundheitliche Besonderheiten erfasst. Leber (ebd.) beschreibt den Zusammenhang zwischen Lernerfahrungen und den Lebensbedingungen der Schüler_innen. Die Entwicklung der Kognition und der kommunikativen Fähigkeiten beeinflussen sich gegenseitig und entwickeln sich gemeinsam.

Um Schüler_innen gezielt fördern zu können, ist es unverzichtbar, eine Einschätzung der Sprachkenntnisse vorzunehmen. Die Diagnostik soll die Kommunikationsmöglichkeiten der unterstützten kommunizierenden Schüler_innen erfassen, um passende Kommunikationsinhalte und Kommunikationsformen im Alltag zu finden. Es benötigt eine ‚Förderdiagnostik‘, die aber nichts mit der medizinischen Diagnostik zu tun hat, sondern eher mit einem Assessment verglichen werden kann (Leber, 2018).

Leber (ebd.) wendet die ‚Förderdiagnostik UK‘ bei Schüler_innen an, die noch nicht intentional kommunizieren und bei welchen unklar ist, was sie verstehen. Die UK-Förderdiagnostik (Leber, 2018) geht von einer Entwicklungsdiagnostik aus. Das bedeutet, dass es Entwicklungsstufen gibt, die aufeinander folgen und die Schüler_innen diese aufbauend durchlaufen. Der Aufbau der Entwicklungsstufen kann sich im Tempo unterscheiden oder die Zuordnung zu nur einer Entwicklungsstufe ist nicht möglich (beispielsweise bei Schüler_innen mit Autismus-Spektrum-Störung). Die UK-Förderdiagnostik soll eine Orientierungshilfe sein, um passende UK-Massnahmen zu finden.

4.2.2 Einschätzung der Kommunikationskompetenzen

Die Analyse der kommunikativen Entwicklung wird in dieser Arbeit nach der Förderdiagnostik nach Leber (Kommunikation einschätzen und unterstützen, 2018) vorgenommen. Bei den Phasen zwei bis vier des Zyklus (Abbildung 2) wird das COCP-Programm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) eingesetzt. In einem ersten Schritt wird die Förderdiagnostik nach Leber (2018) und in einem zweiten Schritt werden die Phasen zwei bis vier des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) dargestellt.

Die beiden Arten der Analyse werden im folgenden Abschnitt gegenübergestellt, um eine kohärente Vorgehensweise bei der Zielsetzung und Interventionsplanung zu erreichen.

Förderdiagnostik nach Leber

Leber (2018) teilt die kommunikative Entwicklung in fünf Phasen ein (Phasen A-E). Dabei wird eine Einschätzung der Kommunikation vorgenommen und Unterstützungsmöglichkeiten zu den Phasen aufgezeigt.

Die Phase A wird als nichtintentionale Kommunikation bezeichnet - ICH

In dieser Phase äussern die Schüler_innen ihre Empfindungen (beispielsweise Unwohlsein, Wohlsein) durch angeborene Verhaltensweisen. Auf diese Äusserungen antworten die Bezugspersonen auf eine Weise, die es den Schüler_innen ermöglicht, Erfahrungen in der gegenseitigen Kommunikation zu erwerben.

Die Phase B wird als Weg zur intentionalen Kommunikation beschrieben - ICH und DU

Bei dieser Phase erkennen die Schüler_innen, dass sie entweder Menschen oder Dinge beeinflussen können. Die Konzentration wird beispielsweise durch gezieltes Greifen oder mit dem Blick gezeigt, der ein Objekt oder eine Person verfolgt. Sind Bezugspersonen in der Nähe, versuchen die Schüler_innen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Schüler_innen reagieren in dieser Phase auf seinen / ihren Namen.

Die Phase C beschreibt die intentionale Kommunikation- ICH und DU und die DINGE

Dieser Phase wird der trianguläre Blick zugeordnet. Die Schüler_innen erfahren, dass sie mit Bezugspersonen über Dinge kommunizieren können und suchen den Blickkontakt. Sie fordern Bezugspersonen auf, Handlungen auszuführen, indem sie auf Dinge zeigen oder sie an der Hand hinführen.

Die Phase D beschreibt die symbolische Kommunikation - ICH und DU und die DINGE und ein SYMBOL

Aufbauend auf den vorausgegangenen Phasen erkennen Schüler_innen Bildsymbole und verstehen auch, dass mit Sprachausgabegeräten kommuniziert werden kann.

Die Phase E beschreibt die Explosion des Vokabulars. Die Schüler_innen verstehen, dass Begriffe unabhängig von Raum und Zeit auf verschiedene Arten repräsentiert werden können und beginnen sich zu äussern.

COCP-Programm

Weid-Goldschmidt (2021) beschreibt vier Gruppen oder Kompetenzstufen in der regelgerechten Kommunikations- und Sprachentwicklung. In dieser Arbeit wird der Begriff der Kommunikationsstufen verwendet.

Der Weg beginnt mit der nicht-intentionalen oder präintentionalen über die intentionale zu der verbal-symbolischen und somit lautsprachlichen Kommunikation (hier schliesst mit zunehmender Komplexität die vierte Stufe an).

Bei Schüler_innen in der **Kompetenzstufe 1 mit präintentionalen Fähigkeiten in der sprachlichen Entwicklung** ist die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person und der

Umwelt eingeschränkt oder gar nicht zu beobachten. Auf Angebote der Kommunikationspartner_innen folgen meist keine direkten und verständlichen Reaktionen (ebd.).

Bei Schüler_innen in der **Kompetenzstufe 2**, der **intentionalen und vorsymbolischen Kommunikation**, entwickeln die Schüler_innen ein Verständnis für Mittel und Zweck sowie Ursache und Wirkung (bei der regulären Entwicklung im Altern von 6-8 Monaten). Vorerst ist das Interesse auf ein Objekt oder eine Person gerichtet. Folgen die Kommunikationspartner_innen dem Interesse des Kindes, ergibt sich eine geteilte Aufmerksamkeit (joint attention). Das Kind beginnt mit Lauten zu spielen und sich auf wechselseitige Aktivitäten einzustellen (Turn-Taking). Später kann das Kind den Blick auf einen Gegenstand und dann auf eine Bezugsperson richten (Triangulierung). Beispielsweise kann sich das Kind bei einem Gegenstand, der hinunter gefallen ist, zur Bezugsperson wenden und dies miteinander verbinden (Weid-Goldschmidt, 2021). Bei der regulären Entwicklung findet dieser Schritt im Alter von 9-12 Monaten statt.

Bei Schüler_innen in den **Kompetenzstufen 3 und 4**, der **verbal-symbolischen** Weiterentwicklung und Entstehung der Symbole, ist die Objektpermanenz grundlegend. Die Schüler_innen der Kompetenzstufe 3 können verbal-symbolisch kommunizieren und verstehen Lautsprache. Die Kompetenzstufe 4 unterscheidet sich von den vorausgegangenen Stufen dadurch, dass die Einschränkungen der Kommunikationskompetenzen in erster Linie durch physische und / oder motorische Fähigkeiten zu begründen sind. Die Schüler_innen zeigen altersgerechte kognitive und kommunikative Fähigkeiten.

Gegenüberstellung und Kohärenz der Einstufungen (Leber / Weid-Goldschmidt)

Beim Vergleich der beiden Diagnostikvorlagen der kognitiven und kommunikativen Kompetenzen zeigt sich, dass die Kompetenzstufe 1, also die präintentionale Entwicklung nach Weid-Goldschmidt (2021), die Phasen A und B der kommunikativen Entwicklung nach Leber (2018) grob umschreiben. Die Kompetenzstufe 2 der intentionalen und vorsymbolischen Kommunikation nach Weid-Goldschmidt (2021) entspricht ungefähr der Phase C der kommunikativen Entwicklung nach Leber (2018). Wobei die Objektpermanenz bei Leber (2018) bereits in der Phase C (Ich und Du und die Dinge) und bei Weid-Goldschmidt erst bei der Kompetenzstufe 3 und 4 erscheint. Die Phase D (Ich und Du und die Dinge und ein Symbol) nach Leber (2018) kann mit der Kompetenzstufe 3 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Verbindung gebracht werden wobei die Kompetenzstufe 3 nach Weid-Goldschmidt (2021) bereits nachvollziehen kann, dass Kommunikation zeit- und ortsunabhängig in verschiedenen Modi repräsentiert werden kann. **Auf die weiteren kognitiven und kommunikativen Stufen wird hier nicht eingegangen, da die kommunikativen Entwicklungskompetenzen der Schüler_innen mit schweren**

mehrfachen Beeinträchtigungen in der Regel in den Phasen A und B und C (Leber 2018) oder den Kompetenzstufen 1 und 2 (Weid-Goldschmidt 2021) liegen. Der Vergleich ist nur in groben Zügen dargestellt und findet in der Zielsetzung und bei der Interventionsplanung wieder Verwendung.

Leber (2018) unterscheidet grundsätzlich in den Phasen A und B differenzierter. Weid-Goldschmidt (2021) erwähnt, dass die Phasen A (ICH) und B (ICH und DU) (Leber, 2018) der Kompetenzstufe 1 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) zugeordnet werden können. Für die gewählte Schüler_innengruppe mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen ist diese Differenzierung sinnvoll, da die Interventionen dementsprechend differenzierter geplant werden können.

4.2.3 Beobachten der Kommunikationsformen und -funktionen

Kommunikationsformen

Kommunikation erfolgt zwischen Menschen. Die Form, wie die Kommunikation zum Ausdruck gebracht werden kann, ist sehr vielfältig. Durch die nichtsprachlichen oder sprachlichen Ausdrucksweisen gelingt es, sich am Kontakt zu beteiligen. Es wird unterschieden zwischen nichtsymbolischen, vorsymbolischen und symbolischen Kommunikationsformen. Beispiele zur Kommunikationsform werden in den jeweiligen Kompetenzstufen aufgezeigt (Weid-Goldschmidt 2021).

Kommunikationsfunktionen

Kommunikationsfunktionen werden hier als Verhaltensweisen beschrieben. Dabei werden die Kommunikationsfunktionen mit zunehmendem Alter entwickelt.

Bei Aktivitäten kann eingeschätzt werden, über welche Kommunikationsfunktionen die Schüler_innen verfügen. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) und eine Erläuterung, was mit den Kommunikationsfunktionen zum Ausdruck gebracht wird (Weid-Goldschmidt, 2021).

Tab. 1 Übersicht über die Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) modifiziert durch Weid-Goldschmidt (2021) «Was wird mit Kommunikation zum Ausdruck gebracht?» (Weid-Goldschmidt 2021)

Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm	Was wird mit den Kommunikationsfunktionen zum Ausdruck gebracht?
1. Stimmung und allgemeines Befinden äussern.	Unspezifisches Signalisieren der allgemeinen Befindlichkeit.
2. Aufmerksamkeit für die Gesprächspartner_innen zeigen.	Signalisieren, dass die Aufmerksamkeit auf eine Person / das Gegenüber gerichtet ist.
3. Bemerkten, dass eine Aktivität unterbrochen wird.	Signalisieren, dass die Aufmerksamkeit auf eine Aktivität gerichtet ist.
4. Wechselseitiges Handeln (turn-taking)	Sich in einer Handlung aufeinander beziehen. Signalisieren, dass Aufmerksamkeit auf Handlung UND Gegenüber gerichtet ist.
5. Akzeptieren eines Objektes.	Signalisieren, dass Interesse an einem Gegenstand besteht.
6. Protestieren oder Abweisen.	Signalisieren, dass eine Situation, ein Gegenstand oder eine Person nicht gewollt oder als unangenehm empfunden wird.
7. Sich entscheiden / zwischen (zwei) Alternativen wählen.	Signalisieren, was aus einer vorgegebenen Auswahl bevorzugt wird. Informationen über eigene Wünsche vermitteln.
8. Grüßen im Sinne von, ‚Hallo‘ und ‚Tschüss‘	Dem Interaktionspartner signalisieren, dass er wahrgenommen und ‚zugelassen‘ wird.
9. Um Hilfe bitten.	Signalisieren, dass Unterstützung durch den Interaktionspartner benötigt wird.
10. Um ein Objekt / eine Aktivität bitten a. in der direkten Umgebung b. nicht in der direkten Umgebung.	Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse über die momentane Situation hinaus vermitteln.
11. Um Aufmerksamkeit bitten.	Aktiv den Beginn eines Interaktionsprozesses gestalten.
12. Ja / Nein – Fragen beantworten.	Erbetene Information geben.
13. Auskunft erteilen über etwas oder jemand a. in der direkten Umgebung b. nicht in der direkten Umgebung.	Austausch von Informationen, die unmittelbar mit der Situation in Verbindung stehen. Austausch von Informationen, die über die unmittelbare Situation hinausgehen.
14. Um Auskunft bitten.	Bitte um Beantwortung von Fragen.
15. Gefühle / Gedanken ausdrücken.	Differenzierte emotionale oder abstrakte Inhalte mitteilen.
16. Witze erzählen / Spässe machen / tun als ob / necken.	Mit Sprache spielen.

4.3 Ziel und Interventionsplanung

4.3.1 Zielsetzung

Heim et al. (2014) beschreiben, wie in einer Gruppenbesprechung die Einschätzung der Diagnostik erörtert wird. Anschliessend wird ein Interventionsziel über ein halbes Jahr definiert. Dieses kann eine neue Kommunikationsform oder eine neue Kommunikationsfunktion enthalten.

4.3.2 Interventionsplanung

Im Team werden Absprachen zur Unterstützung der kommunikativen Fähigkeiten der Schüler_innen vereinbart. Beim COCP-Programm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) wird den Partner_innen-Strategien bei der Analyse und den Interventionen eine bedeutende Rolle beigemessen. Daher werden sie in diesem Programm genauso wichtig eingeschätzt, wie die Möglichkeiten der unterstützenden kommunizierenden Schüler_innen.

Bei der Interventionsplanung, wie auch der Durchführung der Intervention ist das Kommunikationsverhalten der Bezugspersonen entscheidend. Zudem ist entscheidend, welche Kommunikationshilfsmittel eingesetzt, welche Massnahmen und Partner_innen-Strategien umgesetzt werden. Möglichkeiten zu den Partner_innen-Strategien werden unter den Punkten 5.1.7 und 5.2.7 beschrieben.

Bei der Interventionsplanung werden Unterstützungsmassnahmen zu den Kompetenzstufen 1-3 nach Weid-Goldschmidt (2021) beschrieben. Wie bereits erwähnt, wird bei der Kompetenzstufe 1 in die Phasen A (ICH) und B (ICH und DU) nach Leber (2018) unterteilt. Da eine grosse Anzahl der Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen der Kompetenzstufe 1 nach Weid-Goldschmidt (2021) zugehören, wird eine Aufschlüsselung als sinnvoll erachtet. Dieser Vorgehensweise wird durch Wahl der Förderdiagnostik nach Leber Vorschub geleistet.

4.4 Intervention

Bei der Umsetzung der Intervention wird anhand von Videosequenzen mit einer Bezugsperson die Anwendung der Partner_innen-Strategien analysiert. Dabei werden die Hilfsmittel und vereinbarten Anpassungen umgesetzt.

4.5 Evaluation

Die Interventionen werden evaluiert, die Ziele überprüft. Die Erkenntnisse fliessen in die weitere Planung ein.

5 Kompetenzstufen der UK und Interventionen

In der Folge werden die Kompetenzstufen der kommunikativ-sprachlichen Entwicklung mit den Massnahmen beschrieben. Die Kompetenzstufen beziehen sich auf das COCP-Programm (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) und die Phasen der Förderdiagnostik nach Leber (2018).

5.1 Kompetenzstufe 1

5.1.1 Vorgehen

Bei der Kompetenzstufe 1 wird für die Analyse der Sprachkompetenzen Leber (2018) in den Phasen ICH sowie ICH und DU (A und B) beigezogen, da die Differenzierung den Anforderungen genügt, um die Massnahmen nach Weid-Goldschmidt (2021) zu planen und umzusetzen. Bei der Kommunikationsunterstützung werden nur die Massnahmen von Weid-Goldschmidt (2021) aufgeführt, da sie umfassender sind.

5.1.2 Schüler_innen

Bei dieser Kompetenzstufe handelt es sich um Schüler_innen, bei denen durch angeborene Hirnschädigungen oder später eingetretene Ereignisse das zentrale Nervensystem massiv geschädigt ist. Die eigene Person wie auch die Umwelt werden nur sehr eingeschränkt wahrgenommen. Die Signale sind für die Kommunikationspartner_innen in der Regel schwer zu deuten. Die Reaktionen auf kommunikative Angebote sind oft unverständlich und oder zeitlich verzögert (Weid-Goldschmidt, 2021).

5.1.3 Kommunikativ-sprachliche Kompetenzen

Die Kommunikation wird bei den Schüler_innen der Kompetenzstufe 1 primär ganzheitlich über die Sinneskanäle aufgenommen. Beantwortet werden sie dementsprechend über körperliche Reaktionen. Die rezeptiven Möglichkeiten bestehen nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Leyendecker (1997) primär bei den Sinneskanälen: vestibulär-vibratorisch, akusto-vibratorisch, olfaktorisch-gustatorisch, perioral-taktil, auditiv, taktil-kinästhetisch, taktil-haptisch, visuell.

Die expressiven Möglichkeiten beschreibt Weid-Goldschmidt (2021) mit dem Begriff unbewusst-reaktive Signale: Dies sind Atmung, vegetative Zeichen (beispielsweise Schwitzen, Erröten), neurologische Veränderungen (Absenzen, Krampfanfälle), Körper-, Gesichts-, Mund- und Augenbewegungen, Produktion von Lauten und Tönen.

Die Tabelle 2 verbindet die Kompetenzstufe 1 in Anlehnung an das COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) mit den Phasen der Sprachentwicklung aus der Förderdiagnostik nach Leber (2018).

Dabei werden die Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 1 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase A und B der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig.

Tab. 2 Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 1 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase A und B der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig

Kompetenzstufe in Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsformen in Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm	Phase A und B der Förderdiagnostik nach Leber
Kompetenzstufe 1 nichtintentional mittelbar mit nichtsymbolischen Formen	<i>nichtsymbologische Formen</i> <ul style="list-style-type: none"> • vegetative Reaktionen, wie z.B. Erröten, Schwitzen... • (leichte) Veränderung des Tonus oder der Atmung • unabsichtlicher mimischer Ausdruck • unabsichtlich produzierte Laute wie z.B. Lachen, Schreien • automatisierte Reaktionen wie Fortsetzen eines Klopfgeräusches 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmung und allgemeines Befinden äussern • Aufmerksamkeit für den Partner zeigen • Bemerkten, dass eine Aktivität unterbrochen wird • Wechselseitiges Handeln (turn-taking) • Akzeptieren eines angebotenen Objekts • Protestieren oder abweisen 	ICH
			ICH und DU

5.1.4 Grundlagen für die unterstützende Gestaltung der Kommunikation bei der Kompetenzstufe 1

Um in eine kommunikative Situation mit Menschen dieser Personengruppe eintreten zu können, ist es unerlässlich, ihnen kommunikative Bedürfnisse, Ausdrucksmöglichkeiten und evtl. eine Entwicklungsfähigkeit zuzutrauen und sich in einfühlsame Interaktionen auf die Kommunikation mit ihnen einzulassen. Alle Bezugspersonen brauchen zunächst den Willen, sich zugewandt zu verhalten, auch wenn kaum ‚Antworten‘ zu erwarten sind. (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 34)

Grundsätzlich sind die Schüler_innen dieser Kompetenzstufe in hohem Masse abhängig von den Angeboten der Bezugspersonen und deren kommunikativen Angeboten (ebd.).

Abb. 3 Grad der Abhängigkeit der Kompetenzstufe 1 (Weid-Goldschmidt 2021)

Die Kommunikationsfunktionen und Kommunikationsformen sind bei den Schüler_innen wenig erkennbar, wie auch die bewusste Wahrnehmung der eigenen Person oder die Wahrnehmung der Umwelt.

«Schwerste Behinderung stellt eine Beeinträchtigung für alle beteiligten Interaktionspartner dar, sie erschwert auch die elementarste Begegnung zwischen Menschen» (Fröhlich, 2003, S. 13).

Die Analyse der Kommunikationsentwicklungsstufen ermöglichen die Basis für die zielgerichteten Interventionen. Die beobachtbaren Verhaltensweisen zu erfassen und den Bewusstseitsgrad einzuschätzen (Weid-Goldschmidt, 2021) bilden die Grundlage dazu. In der folgenden Tabelle werden Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 1 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) und mögliche reaktive oder intentionale Signale beschrieben. Diese werden ergänzt mit den Fähigkeiten der Phasen A und B der Förderdiagnostik nach Leber (2018).

Tab. 3 Verdeutlichung der beobachtbaren Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 1 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) und ergänzt mit den Phasen A und B und den dazugehörigen Fähigkeiten der Förderdiagnostik nach Leber (2018)

Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm	unbewusst-reaktive Signale	eher intentionale Signale	Phasen A und B der Förderdiagnostik nach Leber	Fähigkeiten der Phasen A und B nach Leber
Stimmung und allgemeines Befinden äussern (unspezifisches Signalisieren der allgemeinen Befindlichkeit)	z.B. sehr subtile Tonus-, Haltungsänderung, mimische Signale, unbewusst produzierte Lautgeräusche	z.B. die Bezugsperson streicheln, anfassen, sich ankuseln, lächeln, laut lachen, sich vor Lachen krümmen, eher intentional produzierte unspezifische Lautgeräusche	ICH	<ul style="list-style-type: none"> Die Umgebung wird nach und nach mit dem Körper und den Sinnen erkundet. Objekte werden kurz mit dem Blick verfolgt.
Aufmerksamkeit für den Partner zeigen (signalisieren, dass die Aufmerksamkeit auf eine Bezugsperson / das Gegenüber gerichtet ist)	z.B. reflexhaftes Zusammenzucken bei Ansprache oder Berührung	z.B. körperliches Hinwenden zur Bezugsperson bzw. Verfolgen der Bezugsperson mit Kopf- oder Blickbewegungen	ICH ICH und DU	<ul style="list-style-type: none"> Schüler_innen beginnen auf Ansprache zu reagieren und angebotenen Blickkontakt zu halten. Das soziale Lächeln entwickelt sich. Personen und Objekte werden mit dem Blick verfolgt.
Bemerken, dass eine Aktivität unterbrochen wird	z.B. Veränderung der Atemfrequenz bei Unterbrechung einer Aktivität	z.B. Innehalten, das deutlich ein Wahrnehmen der Veränderung ausdrückt	ICH und DU	<ul style="list-style-type: none"> Das Verhalten ist verändert, wenn eine Person in der Nähe ist und versucht, auf sich aufmerksam zu machen.
Wechselseitiges Handeln (turn-taking) (sich in einer Handlung aufeinander beziehen →signalisieren, dass Aufmerksamkeit auf Handlung UND Gegenüber gerichtet ist)	z.B. geführtes gegenseitiges Handeln zulassen	z.B. wechselseitiges Produzieren von Lauten oder anderen Geräuschen (auch mit Hilfsmitteln) – ausgehend von Handlungen der Schüler_innen, aber deutlich abwechselnd ausgeführt	ICH und DU	<ul style="list-style-type: none"> Schüler_innen wissen, dass sie Menschen und Dinge beeinflussen können, wobei die Konzentration entweder auf einem Menschen oder einem Ding liegt (z.B. durch gezieltes Greifen nach Dingen).

Akzeptieren eines angebotenen Objekts	z.B. Mund öffnen, wenn sich ein Löffel mit Nahrung nähert	z.B. nach einem angebotenen Objekt greifen / sich gezielt zuwenden	ICH und DU	<ul style="list-style-type: none"> • Die Umwelt wird mit dem Mund erkundet. Teilweise versteckte Objekte werden als Objekte erkannt.
Protestieren oder abweisen	z.B. reflexhaftes Zusammenzucken, Weinen, Schreien bei Annäherung eines Objektes oder einer Person	z.B. deutliches Abwenden bzw. Abwehren eines Objektes (ggf. mit passender Mimik)	ICH und DU	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiede zwischen Personen werden gemacht. • Schüler_innen reagieren auf den eigenen Namen.

5.1.5 Ziele

Allgemein gilt für die Schüler_innen der Kompetenzstufe 1 ihnen die bewusstere Wahrnehmung der eigenen Person und der Umwelt zu ermöglichen. Weid-Goldschmidt (2021) erläutert dies mit folgenden Schwerpunkten:

- die Schüler_innen sollen sich als Person (positiv) in der Kommunikation erleben
- sich selbst als Verursacher erfahren
- partizipieren können, ins Gruppengeschehen aktiv eingebunden sein

Leber (2018) schätzt bei dieser Kompetenzstufe die Erfahrung der Sicherheit im Alltag als wichtig ein. Die Schüler_innen sollen durch wiederkehrende, vertraute Abläufe Sicherheit im Alltag erlangen können. Dabei spielen die Routinen und Rituale eine grosse Rolle.

Insbesondere Schüler_innen der Kompetenzstufe 1 profitieren am meisten, wenn alle Bezugspersonen die gemeinsamen Zielvereinbarungen im Alltag umsetzen.

5.1.6 Massnahmen für die Kommunikationsunterstützung

Kreislauf der Kommunikation

Mit dem Ziel, die Schüler_innen im Aufbau der bewussten Wahrnehmung zu unterstützen, greifen die Bezugspersonen die Reaktion der Schüler_innen auf (Weid-Goldschmidt, 2021).

Mall (2008) beschreibt diese Handlungsweise im Kreislauf der Kommunikation.

Abb. 4 Der Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2008) adaptiert nach Dörig

Bei diesen Schritten geht Mall (ebd.) davon aus, dass der Beginn der Kommunikation bei der Bezugsperson liegt. Mall legt nahe, dass jeder lebendige Mensch etwas mitteilt, das die

Bezugsperson aufgreifen kann. Im Minimum ist dies der Atemrhythmus, der aufgegriffen werden kann, um eine Wechselseitigkeit herzustellen. Diesem Schritt folgt die Antwort der Schüler_in. Das einzige Kriterium zu beurteilen, ob die Massnahme der Bezugsperson passend war, zeigt die Reaktion der Schülerin, des Schülers. Mall (2008, S. 51) meint dazu: «Es gibt nicht die richtige Antwort auf das Tun des andern. Es gibt nur möglicherweise passende Antworten ihrer Beziehung zu diesem Menschen in dieser bestimmten Situation.»

Rituale

Wiederkehrende Anlässe wie Begrüssung, Mahlzeiten und Verabschiedung können mit Ritualen gestaltet werden, mit dem Ziel, dass die Schüler_innen die wiederkehrenden Anlässe erkennen und dies somit Vertrauen schafft (Mall, 2008). Mit der Verbindung von Alltagsaktivitäten mit Ritualen bei Beginn und Ende wird das Ziel verfolgt, den Tagesablauf für die Schüler_innen transparenter zu gestalten. Dies kann mit Liedern, Klängen oder Gerüchen während derselben Aktivität gestaltet werden (Weid-Goldschmidt, 2021). Weid-Goldschmidt (ebd.) fügt in Anlehnung an Pittroff (2000) an, dass ritualisierte Handlungen zusätzlich mit Objekten (Bezugs- oder Objektsymbole) ergänzt werden können, um den nächsten proximalen Entwicklungsschritt (Vygotskij, 1993) zu ICH und DU und ein Symbol anzubahnen.

Musik

Weid-Goldschmidt (2021) beschreibt den Stellenwert der Musik wie folgt:

«Musik spricht sehr basal und unmittelbar die Emotionen des Menschen an. Den Elementen Rhythmus, Singen und Musik kommt deshalb bei dieser Kompetenzstufe ein ganz besonderer Stellenwert zu. Wenn Lieder oder auch Musikstücke gefunden werden können, die der Person angenehm sind, kann Musik als Vermittler für beide Kommunikationspartner wirken. Etwas Drittes verbindet, ohne dass Kognition eine Rolle spielt. Ausserdem bilden Lieder eine Brücke zur Sprache, weil sie Worte haben und deren rhythmische Gliederungen mit Melodie verknüpfen.»

Spiegeln

Eine Möglichkeit, sich auf Schüler_innen zu beziehen und Interesse zu zeigen, bildet das Spiegeln. Dabei werden Mimik, Gestik, Bewegungen und Laute aufgegriffen und möglichst getreu nachgeahmt. Bei Stress ist es sinnvoll, die Erregung zu verringern. Wichtig dabei ist, dass es nicht um ein abwertendes ‚Klischieren‘ geht, sondern dass sich die Schüler_innen angenommen und verstanden fühlen (Mall, 2008).

Sprache

Trotz der aufgeführten Gründe scheint es sinnvoll, der Sprache einen angemessenen Platz einzuräumen. Sie soll im Hier und Jetzt bleiben, um unmittelbar und direkt zu sein. Es wird ausgesprochen, was die Bezugsperson ausführt, was beabsichtigt wird, welche Erwartungen bestehen (Mall, 2008).

Hilfen zur Orientierung für die Bezugspersonen und Kommunikationspartner_innen

Weid-Goldschmidt (2021) beschreibt in Anlehnung an Braun und Vollbracht (2009), dass in ‚Ich-Büchern‘ viele wichtige Hinweise zu den Schüler_innen festgehalten sind, die für die Gestaltung des Alltags wichtig sind. Dies ermöglicht den Bezugspersonen in ähnlicher Weise mit den Schüler_innen umzugehen. «Ein ‚Buch über mich‘ bietet deswegen eine so exzellente Grundlage für ein besseres Verständnis von Menschen mit schweren geistigen Behinderungsformen, weil es notwendiges Wissen über diesen Menschen in einer alltagstauglichen Form festhält und verfügbar macht» (Braun, 2011, S. 89).

Gesten und taktile Gebärden

Gebärden können die Sprache unterstützen, indem sie Beginn und Ende einer Situation markieren, Personen bezeichnen, Routinen im Alltag anzeigen (Weid-Goldschmidt 2021 in Anlehnung an Jakob / Pfitroff (2009)). Gebärden unterstützen die Kommunikation und das Sprachverständnis, wenn sie begleitend zu Lautsprache eingesetzt werden. In der Schweiz bestehen neben der Gebärdensprache zusätzlich die PORTA-Gebärden. PORTA beinhaltet eine Sammlung von Gebärden, um den Bedürfnissen von Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen zu entsprechen (Castañeda, Fröhlich, Waigand und Kitzinger, 2020b).

Einsatz einfacher elektronischer Hilfsmittel

Bei dem Einsatz elektronischer Hilfsmittel können Schüler_innen Ursache und Wirkung und Partizipation erfahren.

Weid-Goldschmidt (2021) beschreibt folgende Hilfsmittel:

Adapter / Taster (Jellybean): Haben die Adapter eine bestimmte Laufzeit, nach der sie ausschalten, braucht es ein zufälliges Auslösen seitens der Schüler_innen, damit das Gerät wieder einstellt. Auf diese Weise erhalten die Schüler_innen die Gelegenheit zu entdecken, dass sie die ‚Auslöser‘ des Geschehens sind.

Power-Link: Alle möglichen elektronischen Geräte (beispielsweise Küchengeräte, wie Mixer, Zitronenpresse, usw.) können mit dem Power-Link gestartet und wieder ausgeschaltet werden.

Sprachausgabegeräte (BIGMack und Step by Step): Bei diesen Geräten können Musik, Geräusche oder Aussagen aufgenommen werden und per Tastendruck ausgelöst werden. Die Taste ist gross, um den taktilen und motorischen Fähigkeiten zu entsprechen.

Symbole: Symbolische Abbildungen können die sprechenden Tasten ergänzen, in der Hoffnung, dass diese für die Schüler_innen zu einem späteren Zeitpunkt bedeutungsvoll werden.

Zeigetafeln oder Blicktafeln können Bildsymbole anbieten auch ohne Sprachausgabe und dienen als Hilfsmittel in der UK.

Zunächst kann es sein, dass die Schüler_innen den sprachlichen Inhalt einer von ihnen ausgelösten Mitteilung, zum Beispiel via Step by Step, nicht verstehen. Doch die Reaktion der Bezugspersonen auf die ausgelöste Mitteilung gibt der Mitteilung und der eigenen Aktivität eine Bedeutung (Castañeda et al., 2020b). Die Schüler_innen können sich aktiv erleben und erfahren so die Grundlage für die kommunikativ-sprachliche Entwicklung.

5.1.7 Partner_innen-Strategien und Partner_innen-Verhalten

Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Bezugspersonen wahrnehmen, in welcher Grundstimmung sie selbst sind, bevor sie in Kommunikation mit den Schüler_innen treten. Wenn sie beispielsweise selbst das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen, kann dies in der Kommunikation spürbar werden (Zieger, 1999).

Wie Weid-Goldschmidt (2021) anmerkt, ist der Alltag oft geprägt von Personalmangel und dem damit einhergehenden Zeitmangel. Daraus resultiert oftmals eine Überforderung, wie auch kommunikationshemmende Bedingungen. Wenn Strategien bekannt sind, die im Alltag einfach umsetzbar sind, kann dies eine Entlastung ergeben.

Im folgenden Abschnitt werden Beispiele für Partner_innen-Strategien und Partner_innen-Verhalten aufgelistet (Weid-Goldschmidt 2021).

1. Strukturierung der Umgebung: Möglichst jede Aktivität soll mit einem deutlichen Zeichen begonnen und beendet werden (Aktivitäten zu bekannten oder vermuteten Interessen wählen).
2. Achten auf alle Hinweise der Schüler_innen: Beobachten der (auch unerwarteten) Regungen, die kommunikativ gedeutet werden können.
3. Gemeinsame Aufmerksamkeit stimulieren: Die Konzentration sollte möglichst auf die Schüler_innen gerichtet sein.
4. Kommunikative Interaktionen ermöglichen: Spiegeln der Verhaltensweisen der Schüler_innen, um wechselseitiges Handeln anzubahnen. Pausen einlegen und die Reaktion auf die Pause beobachten. UK-Hilfsmittel, Stimme und Musik als anregende Elemente einsetzen.

5. Kommunikation erwarten, die zum Niveau passt: Das Kommunikationsniveau darf etwas ‚höher‘ angesetzt werden als das Niveau der Schüler_innen, um erweiterte Kommunikationsformen erlebbar zu machen. Offen sein für die Reaktionen der Schüler_innen. Manchmal kann auch nur abgewartet und beobachtet werden, was geschieht.
6. Regulieren des Tempos der Interaktion: Mit leichter Verzögerung auf die Reaktion der Schüler_innen reagieren, um die Aufmerksamkeit auf die Situation zu richten.
7. Modellhaftes Einsetzen der expressiven Kommunikationsform der Schüler_innen: Verhaltensweisen der Schüler_innen können übernommen, gespiegelt und kommunikativ verwendet werden (beispielsweise bei Geräuschen, Bewegungen, usw.).
8. Sprachniveau dem Niveau der Schüler_innen anpassen: Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Inhalte nicht verstanden werden, soll die Lautsprache eingesetzt werden. Lautsprache mit anderen Kommunikationsformen kombinieren (beispielsweise mit Objekten, mit Ritualen, ...).
9. Anregung der Schüler_innen: Zur Reaktion auffordern, unterstützt handeln, Hilfestellung schrittweise verringern.
10. Belohnung für die Kommunikationsversuche: deutlich loben (verbal und nonverbal).

Leber (2018) ergänzt noch folgende Unterstützungsmöglichkeiten:

- zwei Dinge zur Auswahl bieten und die Reaktion abwarten
- Guckguckspiele zur Anbahnung der Objektpermanenz
- Suchspiele mit verdeckten oder halbverdeckten Spielzeugen
- Finger- und Schossreiterspiele, abwarten auf die Reaktion, des ‚nochmal Wollens‘

5.2 Kompetenzstufe 2

5.2.1 Vorgehen

Bei der Kompetenzstufe 2 gilt wieder dasselbe wie bei der Kompetenzstufe 1: Bei der Analyse der Sprachkompetenzen wird Leber (2018) in der Phase ICH und DU und die DINGE (C) beigezogen, da ihre Differenzierung den Anforderungen genügt, um die Massnahmen nach Weid-Goldschmidt (2021) zu planen und umzusetzen. Bei der Kommunikationsunterstützung werden hier nur die Massnahmen von Weid-Goldschmidt (2021) aufgeführt, da sie umfassender sind.

5.2.2 Schüler_innen

Schüler_innen, die der Kompetenzstufe 2 zugeordnet werden, sind grundsätzlich offen für die Kommunikation. Die Kompetenzen, die Komplexität der Symbolsprache, insbesondere der Lautsprache zu verstehen, haben sie jedoch (noch) nicht oder erst ansatzweise erreicht. Beispielsweise kann über Signalwörter oder Gebärden eine bekannte Situation verstanden

werden. Die Situationen handeln im Hier und Jetzt, und müssen für die Schüler_innen eine Bedeutung haben und verstanden werden (Weid-Goldschmidt, 2021).

Bei diesen Schüler_innen ist ein explorierendes Neugierverhalten kaum zu beobachten. Dieses Neugierverhalten bildet die Grundlage für die symbolische Entwicklung (Weid-Goldschmidt 2021). Somit ist diese Voraussetzung für den kommunikativ-sprachlichen Kompetenzerwerb bei Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen erschwert:

Fast alle Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten zeigen auch im Alter von zwei, drei und vier Jahren diesen triangulären Blick nur sehr selten. Beschäftigen sie sich mit einem Gegenstand, sind sie entweder ganz davon eingenommen oder aber sie manipulieren ihn ohne echte Freude und Interesse – in beiden Situationen gibt es keinen Anlass, ein Erlebnis zu teilen. Steht das Kind in einem direkten Kontakt mit einer anderen Person, ist es oft ganz vom Anderen fasziniert oder aber so damit beschäftigt, mit ihm über den direkten Blick, Gesten oder Laute zu kommunizieren, dass es einen Gegenstand in diese Aktion nicht einbeziehen kann. (Zollinger, 2015, S. 47)

5.2.3 Kommunikativ-sprachliche Kompetenzen

Bei dieser Kompetenzstufe von Schüler_innen geht es um das Hier und Jetzt im direkten Kontakt mit den Bezugspersonen oder Dingen (Weid-Goldschmidt 2021). Für verbale Ja-Nein-Fragen reicht bei dieser Kompetenzstufe das Sprachverständnis nicht aus. Auch der Einsatz von UK-Hilfsmitteln unterstützt daher die Treffsicherheit der Antwort nicht. Weid-Goldschmidt (2021) definiert, dass bei dieser Kompetenzstufe Schüler_innen weder selbst sprechen noch die Lautsprache verstehen können. Der Schwerpunkt in der Kommunikation liegt in der körpereigenen Kommunikation, die im Hier und Jetzt stattfindet, wenn die Schüler_innen von ihren sensorischen und motorischen Fähigkeiten her in der Lage sind (Weid-Goldschmidt, 2021).

Sprachverständnis und Entwicklung der Ja-Nein-Kompetenz

Weid-Goldschmidt (2021) unterscheidet das Ja-Nein-Sprachverständnis im weiteren und engeren Sinne. Bei der Kompetenzstufe 2 besteht das Sprachverständnis im weiteren Sinne. Es geht um das Sprachverständnis im Kontext einer Situation mit Unterstützung der Mimik und Gestik und das Vorhandensein der Objekte. So können unterstützt kommunizierende Schüler_innen gefragt werden, ob sie einen Apfel oder einen Quark essen möchten. Wenn sie den Apfel und den Quark sehen, werden sie auf ihre Weise Zustimmung oder Ablehnung äussern. «Deshalb gehen Laien oft davon aus, dass diese Menschen viel verstehen. Auch nahe Angehörige bejahen oft die Frage nach dem Ja-Nein-Verständnis der unterstützt

kommunizierenden Person» (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 46). Sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass das Ja-Nein-Verständnis vorhanden ist. Das Sprachverständnis im engeren Sinn beschreibt Weid-Goldschmidt (ebd.) in Anlehnung an Amorosa (2003) jedoch mit der Fähigkeit, Äusserungen aufgrund der Wortbedeutung ohne Informationen zum situativen Kontext zu erkennen. Schüler_innen verfügen demzufolge über das Ja-Nein-Verständnis, wenn sie lautsprachlich gestellte Fragen (ohne Vorhandensein der Objekte oder Informationen aus dem Kontext) lautsprachlich oder symbolisch korrekt beantworten können (ebd.). Bei Schüler_innen der Kompetenzstufe 2 betrifft es das Annehmen, Akzeptieren oder Abweisen eines Objektes im Hier und Jetzt als Vorläuferfähigkeit zur Ja-Nein-Kompetenz (Weid-Goldschmidt, 2021).

Die rezeptiven Fähigkeiten der Schüler_innen sind hauptsächlich auf die nonverbalen Elemente der Sprachentwicklung (Gestik, Mimik und Prosodie) gerichtet. Einzelne Schlüsselwörter können verstanden werden sowie kurze einfache Sätze (ebd.). «Die expressiven Fähigkeiten sich mitzuteilen werden natürlich stark von den motorischen und sensorischen Gegebenheiten und den zur Verfügung stehenden kommunikativ-sprachlichen Kompetenzen beeinflusst, die den Personen zur Verfügung stehen» (Weid-Goldschmidt, 2021, S. 48). Reaktionen werden über nonverbale Signale (Lautäusserungen, Mimik, Gestik, Zeigegeste, usw.) mitgeteilt. Es können auch Sprachlaute, Silbenketten oder einzelne Wörter sein, die allenfalls von den Bezugspersonen entschlüsselt werden können (ebd.).

Mitteilungen der Schüler_innen der Kompetenzstufe 2 sind in der Regel ohne partnerunterstützendes Verhalten sehr eingeschränkt. Meist können sie Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken, wenn es Objekte oder Personen im Hier und Jetzt betrifft und sie von der Sinnesleitung und Motorik her in der Lage sind (Weid-Goldschmidt 2021). In der folgenden Tabelle werden die Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 2 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase C der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig.

Tab. 4 Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 2 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase C der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig

Kompetenzstufe 2 In Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsformen in Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm	Phase C der Förderdiagnostik	Merkmale der Phase C der Förderdiagnostik nach Leber
<p>Kompetenzstufe 2 nicht ohne Bewusstheit und Intentionalität möglich mittelbar mit vorsymbolischen Formen kaum bzw. nicht körpereigen mittelbar</p>	<p><i>vorsymbolisch-körpereigene Formen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • intentionale Körperbewegung bzw. Handlung • berühren • hinführen • zeigen • Blickbewegungen • hinschauen • bewussterer Gesichtsausdruck • individuelle Gesten • Stimmproduktion wie Laute <p><i>vorsymbolisch-nichtkörpereigene Formen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • konkrete Objekte für Hinweise • Bezugsobjekte • Fotos • realistische Zeichnungen • absichtlich erzeugte Geräusche, z.B. mit Klingel oder ‚sprechender Taste‘ 	<ul style="list-style-type: none"> • sich entscheiden, zwischen (zwei) Alternativen wählen • grüssen im Sinne von ‚Hallo‘ und ‚Tschüss‘ • um Hilfe bitten • um ein Objekt/eine Aktivität bitten (in der direkten Umgebung oder in der nicht direkten Umgebung) • um Aufmerksamkeit bitten 	<p>ICH und Du und die DINGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler_innen wissen, dass sie mit Bezugspersonen über Dinge kommunizieren können (triangulärer Blick). • Schüler_innen suchen Blickkontakt und beginnen, der Blickrichtung der anderen zu folgen. • Schüler_innen fordern andere zur Handlung auf, indem sie sie an der Hand ziehen oder ein Objekt zeigen oder geben. • möchten sie ein Objekt haben, strecken sie die Hand danach aus.

5.2.4 Grundlagen für die unterstützende Gestaltung der Kommunikation bei der Kompetenzstufe 2

Die Schüler_innen der Kompetenzstufe 2 sind in hohem Masse abhängig von der Aufmerksamkeit und Zuwendung der Kommunikationspartner_innen und deren Wissen über die Einflüsse auf die Kommunikation (Abbildung 1) und von den Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation. Es wird von den Bezugspersonen und Kommunikationspartner_innen gefordert, dass sie sich auf die kommunikativen Möglichkeiten der Schüler_innen einlassen. Die Äusserungen erfolgen oft undeutlich oder sehr zeitverzögert (Weid-Goldschmidt 2021).

Abb. 5 Grad der Abhängigkeit der Kompetenzstufe 2 (Weid-Goldschmidt 2021)

In der folgenden Tabelle werden die Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 2 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) mit Beispielen dargestellt. Diese werden ergänzt mit den Fähigkeiten der Förderdiagnostik der Phase C nach Leber (2018).

Tab. 5 Verdeutlichung der beobachtbaren Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 2 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) mit Beispielen und Ergänzung mit den Fähigkeiten der Förderdiagnostik der Phase C nach Leber (2018)

Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm (2021) und Leber (2018)	Beispiele von Kommunikationsfunktionen	Phase C der Förderdiagnostik nach Leber	Fähigkeiten der Phase C nach Leber
Stimmung und allgemeines Befinden äussern	Die Stimmung wird meist nonverbal und paraverbal signalisiert.	ICH und DU und die DINGE	
Aufmerksamkeit für den Partner zeigen	Aufmerksamkeit kann aktiv oder reaktiv sein. Die Aufmerksamkeit kann sich über Bewegungen, Blicke und Laute, aber auch das Handeln ergeben, indem eine einfache Handlungsanweisung ausgeführt wird. Blickkontakt wird aufgenommen.		Sucht Blickkontakt, beginnt mit der Blickrichtung den andern zu folgen. Erkennt Personen und verhält sich unterschiedlich gegenüber vertrauten und unvertrauten Personen.
Bemerken, dass eine Aktivität unterbrochen wird.	Mit körperlicher Reaktion (Hinwerfen auf den Boden), lautieren oder mimischer Ausdrucksweise.		
Wechselseitiges Handeln (turn-taking)	In der handelnden Ausführung von Anweisungen oder ‚Einsteigen‘ auf das Angebot.		Weiss, dass mit Kommunikationspartner_innen über Dinge kommuniziert werden kann (Triangulation).
Akzeptieren eines angebotenen Objekts	Handelndes Eingehen auf Angebote oder Nachahmung.		
Protestieren oder abweisen	Mit Mimik oder Gestik die Stimmung aufzeigen (z. B. wegdrehen, lautieren) oder dadurch, dass etwas weggeschoben wird.		
Sich entscheiden zwischen (zwei) Alternativen	Ganzkörperlich handelnd ausdrücken, ob ein Gegenstand gewünscht wird oder nicht. Beziehungsweise, ob ein Spiel weitergeführt werden soll oder nicht. Evtl. durch Triangulieren oder nutzen der Zeigegeste.		
Grüssen im Sinne von ‚Hallo‘ und ‚Tschüss‘	Mit Mimik oder Gestik oder Lauten zum Ausdruck bringen.		

Um Hilfe bitten	Berührung, Zeigegeste, Lautieren werden eingesetzt.		Fordert andere zu Handlungen auf, indem sie andere an der Hand zieht oder ein Objekt zeigt.
Um ein Objekt oder eine Aktivität bitten	Auf gewünschte Objekte zeigen, Bezugsperson zu gewünschten Objekten führen.		Wird ein Objekt gewünscht, wird die ganze Hand danach ausgestreckt.
Um Aufmerksamkeit bitten	Berühren, Schreien, auffälliges Verhalten weisen darauf hin.		
Ja / Nein-Fragen beantworten	Zuerst vielleicht gar nicht oder nur bei sichtbaren Repräsentanten möglich Z.B. mit Zeigen auf einen Gegenstand, nachdem die Bezugsperson zuvor intentional gefragt hat. Ein Nein kann durch Wegdrehen ausgedrückt werden.		
Objektpermanenz Mittel-Zweck-Verbindung			Verschwinden Gegenstände, werden sie innerhalb der Situation gesucht. Wird auf einen Schalter gedrückt, wird erwartet, dass beispielsweise eine Sprachausgabe erfolgt.
Verstehen und Sprachverstehen			Erwartet in alltäglichen Situationen die entsprechende Handlung. Versteht erste Wörter, wie ‚Mama‘ oder einfache Aufforderungen in der Situation.

5.2.5 Ziel

Das allgemeine Ziel in dieser Kompetenzstufe besteht in der Selbst- und Mitbestimmung durch unterstützte Kommunikation. Primär soll bei den individuellen vorsymbolischen Kompetenzen das Heranführen zu der symbolischen Kommunikation angestrebt werden (Weid-Goldschmidt 2021).

5.2.6 Massnahmen zur Kommunikationsunterstützung

Bei der Kommunikationsunterstützung der Kompetenzstufe 2 sind die Erwartungen an die Wirkung der Massnahmen hoch. Bezugspersonen haben oft die Hoffnung, dass die Schüler_innen schnell die Hilfsmittel bei der Kommunikation einsetzen.

Wichtig ist: Bei allem ‚Üben‘ kommt es auf die phantasiereiche, angenehme Stimmung an. Es geht nicht um ‚Funktionen‘ an sich, sondern um ihre Umsetzung in der Kommunikation! Alle unterstützenden Massnahmen müssen in Spiel- oder Alltagssituationen eingebettet sein und die Kraft von Kommunikation und Sprache erfahrbar machen!

Trotz des stark begrenzten Wortschatzes in Bezug auf das Sprachverstehen und trotz der noch stärker begrenzten expressiven Möglichkeiten geht es um die immer wiederholte Erfahrung: ‚Die Dinge haben Bedeutung. Die Menschen haben Bedeutung. Ich kann sie mit meinem Leben gezielt in Verbindung bringen. Ich kann in meinem Leben mitentscheiden!‘. (Weid-Goldschmidt 2021, S. 51)

Bei Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen kann es sein, dass das Interesse an Objekten oder Personen aus der Umwelt fehlt. Bezugspersonen sind daher aufgefordert, Kommunikationssituationen anregend zu gestalten, damit das Interesse der Schüler_innen geweckt wird (ebd.).

«Gezieltes Beobachten, Innehalten, Warten, Abgleichen von Bedürfnis und ‚Angebot‘ sind Grundlagen für jegliche Entscheidungsfähigkeit und damit wiederum Voraussetzungen für die Entwicklung einer Ja-Nein-Kompetenz» (Weid-Goldschmidt, 2021, S.51).

Weid-Goldschmidt (2021) verweist auf die Unterstützung der Bezugspersonen, denen folgende Aufgaben zufallen:

- Das Neugierverhalten der Schüler_innen anregen.
- Sich an die ungewöhnlich langsamen Reaktionen der Schüler_innen anpassen.
- Wiederholungen mit Variationen vornehmen.
- Handlungsbegleitend Tätigkeiten und Objekte benennen.
- Gesten und Gebärden einsetzen.

- Nachahmen beim Funktionsspiel und später dem Symbolspiel.
- Die von Schüler_innen produzierten Stimmgeräusche aufgreifen und diesen eine Bedeutung geben, damit die Lautsprachentwicklung angeregt werden kann.
- Bei motorischen und sensorischen Einschränkungen Unterstützung aus den spezifischen Fachbereichen (medizinischen Therapien) einholen.

Grundsätzlich müssen die Kommunikationspartner_innen das eigene Kommunikationsverhalten an die rezeptiven und expressiven Möglichkeiten der Schüler_innen anpassen. Die Sprachmöglichkeiten sind an das Hier und Jetzt gebunden (in der konkreten Situation). Weid-Goldschmidt (2021) verdeutlicht dies in folgenden Schwerpunkten:

- Ja-Nein-Fragen benötigen einen situativen Bezug.
- Schlüsselwörter sollen beim Sprechen besonders betont werden.
- Es bedarf genügend Zeit für die Reaktionen der Schüler_innen.
- Gebärden sollen eingesetzt werden, damit verschiedene Sinneskanäle angesprochen werden.
- Singen und Reime können über die auditive Wahrnehmung unterstützend wirken.
- ‚Kontinuierliches Modelling‘ ist das wichtigste Prinzip bei der Unterstützung (Weid-Goldschmidt 2021, in Anlehnung an Sachse & Boenisch, (2009).

Für die Gestaltung von Kommunikationssituationen sind unterstützende Massnahmen bei Leber (2018) aufgeführt (wie beispielsweise ‚Geben-Nehmen‘ oder ‚Runterwerfspiele‘). Auch Massnahmen, die bei den vorangehenden Phasen beschrieben sind, wie wiederkehrende vertraute Abläufe mit Routinen und Rituale werden miteinbezogen und sind strukturgebend. In der Phase ICH und DU und die DINGE beschreibt Leber Handlungsabläufe mit einfachen Sprachausgabegeräten, Gegenständen oder Bezugsobjekten. Zusätzlich können bereits Fotokarten oder Bildsymbole eingesetzt werden, die der Orientierung im Alltag dienen. Gebärden können modellhaft angeboten, wie auch erste Gebärden eingeführt werden. ‚ICH-Buch‘ und kleine Fotoalben können als grafische Symbole eingesetzt werden. Strukturpläne und Visualisierungshilfen zum Tages- oder Wochenverlauf unterstützen das Verständnis, damit die Schüler_innen nachvollziehen können, was in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erwarten ist (Weid-Goldschmidt 2021 in Anlehnung an Hallbauer 2007).

Um beim Austausch zwischen den verschiedenen Bezugspersonen und dem Elternhaus die Partizipation der Schüler_innen zu ermöglichen, können folgende Hilfen Unterstützung bieten (Weid-Goldschmidt 2021):

- individuelle Zeichen und Gebärden

- ‚Ich-Buch‘ mit Fotos und Symbolen
- Fotoalben
- Sprachaufzeichnungsgeräte, die beispielsweise akustische Informationen zwischen Schule und Eltern übermitteln (diese Informationen können auch mehrfach angehört werden).

Wird das Ziel der Selbst- und Mitbestimmung angestrebt, ist die Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit Dreh- und Angelpunkt. Ziel ist, dass die Schüler_innen nicht nur impulsiv auf die Reize reagieren, sondern erfahren, dass sie selbst eine Entscheidung treffen und die Konsequenzen erfahren können. Beispielsweise kann gefragt werden, ob die Schülerin, der Schüler zuerst essen oder trinken möchte (ebd.).

«Die Fragestrategie, die Gewünschtes oder Ungewünschtes – dieses ODER das – angeben lässt, ist zunächst wesentlich leichter zu beantworten, als Ja-Nein-Fragen» (Weid-Goldschmidt 2021, S.54).

Bei der unterstützten Kommunikation werden vorsymbolisch-körpereigene und vorsymbolisch-nicht körpereigene Formen genutzt.

Vorsymbolisch-körpereigene Formen beschreibt Weid-Goldschmidt (2021) unter anderem mit folgenden Elementen:

- intentionale Körperbewegung bzw. Handlung
- berühren
- hinführen
- zeigen
- Blickbewegungen
- hinschauen
- Mimik, Gestik und Laute

Vorsymbolisch-nicht-körpereigene Formen beschreibt Weid-Goldschmidt (2021) unter anderem mit folgenden Elementen:

- konkrete Objekte für Hinweise
- Bezugsobjekte
- Fotos
- grafische Symbole
- absichtlich Geräusche erzeugen
- Einsatz von einfachen Sprachausgabegeräten
- Kommunikationstafeln und Ordner

Bei der Förderung zur Selbstbestimmung sind die Möglichkeiten der vorsymbolischen-nicht körpereigenen Formen gewinnbringend, da damit Mitteilungen über das Hier und Jetzt hinaus möglich sind (ebd.).

PECS

Das PECS-Programm wurde von Bondy und Frost im Jahr 1985 entwickelt. Bei der Methode PECS (Picture Exchange Communication System) wird das Ziel des wechselseitigen Handelns gefördert. Das heisst, die Schüler_innen tauschen Symbolkarten gegen gewünschte Objekte. Beispielsweise können Schüler_innen aus zwei Spielsachen auswählen und die Symbolkarte gegen das gewünschte Spielzeug eintauschen. Weiter wird die Kommunikation durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel wie Sprachausgabegeräten und Geräte mit Adaptern vereinfacht.

Schüler_innen der Kompetenzstufe 2 lernen Einwortsätze zu bilden oder können vorgeschichtetes Vokabular oder Sätze als Floskeln abrufen. Leber (2018) bietet folgendes Vokabular zur Auswahl an: noch einmal, fertig, da, weg, essen, trinken, singen, schlafen. Begriffe für beliebte Tätigkeiten, Speisen, Personen, Spielzeuge werden eingesetzt. Auch die folgenden Begriffe passen gut zu diesem Kompetenzniveau: mehr, noch einmal, warten.

Ja-Nein-Kompetenz

Bei der Unterstützung der Ja-Nein-Kompetenz beschreibt Weid-Goldschmidt (2021, in Anlehnung an Dieckmann 2004), dass es neun Stufen des Lernprozesses gibt. Hier werden die ersten drei Stufen beschrieben. Diese entsprechen den Kompetenzen der Kompetenzstufe 2 und sind im Alltag gut einsetzbar.

Stufe 1: Beziehungsaufbau

Die Kommunikation wird als angenehmes Miteinander erlebt. Struktur wird anhand von Liedern, Ritualen, Einsatz von Objekten und Symbolen in ständigen Wiederholungen vermittelt. Dies vermittelt Sicherheit und Transparenz.

Stufe 2: Ursache-Wirkungs-Prinzip

Durch den Einsatz von Sprachausgabegeräten (BIGMack, Step by Step, Tastern) sowie des Powerlinks können sich Schüler_innen als Verursacher einer Wirkung erleben.

Stufe 3: Turn-Taking als Vorläufer sprachlichen Austauschs

Wechselseitiges Handeln oder Sprechen mit der konkreten Zielsetzung, Dinge oder Handlungen auszuwählen. In der Gruppe kann das Warten geübt werden, bis jede und jeder an die Reihe kommt.

5.2.7 Partner_innen-Strategien und Partner_innen-Verhalten

Weid-Goldschmidt (2021) führt zu der Kompetenzstufe 2 folgende Partner_innen-Strategien auf:

1. Strukturierung der Umgebung: Ablenkende Reize sollen vermindert oder ferngehalten werden, ritualisierte Abläufe.
2. Achten auf alle Hinweise der Schüler_innen: Hinweise, die direkt oder indirekt wichtig für die Kommunikation erscheinen, genau beobachten. Hintergrundinformationen kennen (Abbildung 1) und individuelle Gebärden, Symbole kennen.
3. Gemeinsame Aufmerksamkeit stimulieren: Durch deutliche Hinweise und betontes Zeigen die Aufmerksamkeit lenken.
4. Kommunikative Interaktionen ermöglichen: Entscheidungsmöglichkeiten erkennen und die Schüler_innen aktiv einbeziehen. Auswahlangebot mit Realgegenständen ermöglichen (beim Essen, Spielen, usw.), Gebärden einsetzen, Bezugsobjekte, Fotos, Bildsymbole einsetzen und mit Sprachausgabegeräten Beteiligung ermöglichen.
5. Es sollte Kommunikation erwartet werden, die dem Entwicklungsstand der Schüler_innen entspricht: Es darf wie bei der Kompetenzstufe 1 seitens der Bezugsperson ‚höher‘ kommuniziert werden und von den Schüler_innen vermehrt der initiative Einsatz der Kommunikationsformen eingefordert werden. Verbale Fragen sollen gestellt werden zur Überprüfung, ob die Schüler_innen allenfalls bereits ohne Referenz-Gegenstand das Kommunizierte verstehen können.
6. Regulieren des Tempos der Interaktion: Den Schüler_innen Zeit lassen für die Reaktionen, langsames Sprechen. Wiederholen der Ansprache erst nach einer Pause, damit die Schüler_innen Zeit haben zur Verarbeitung.
7. Modellhaftes Einsetzen der expressiven Kommunikationsform der Schüler_innen: Deutliches Signalisieren des Gewünschten mit gleichzeitigem verbalen Modellieren.
8. Sprachniveau dem Niveau der Schüler_innen anpassen: Zu Beginn langsam die Schüler_innen ansprechen, einfache Sätze mit wiederkehrenden Schlüsselwörtern einsetzen.
9. Anregung der Schüler_innen: Schüler_innen zur Reaktion ermuntern, provozieren, Zeit geben und lange genug abwarten.
10. Belohnung für die Kommunikationsversuche: Positive Reaktionen auf jedes kommunikative aktive und reaktive Verhalten mit Lob. Die Schüler_innen werden ernst genommen.

5.3 Kompetenzstufe 3 und 4

Die Zielgruppe der Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen bewegt sich vor allem in den Kompetenzstufen 1 und 2. In dieser Arbeit werden dementsprechend die Kompetenzstufen 3 und 4 nur zur Vervollständigung kurz dargestellt.

Bei der Kompetenzstufe 3 handelt es sich um Schüler_innen mit verschiedensten motorischen, sensorischen und / oder wahrnehmungsverarbeitenden oder sprachspezifischen Beeinträchtigungen. Die sprachlichen Inhalte entsprechen nicht dem, was andere Schüler_innen im vergleichbaren Alter verstehen und sagen (Weid-Goldschmidt 2021).

Bei der Kompetenzstufe 4 handelt es sich um Schüler_innen, bei denen die motorische Funktionsbeeinträchtigung lokal oder den gesamten Körper betrifft. Die Schüler_innen können beinahe altersgerechte kommunikative und kognitive Fähigkeiten zeigen (Weid-Goldschmidt 2021). In der folgenden Tabelle werden die Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 3 und 4 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase D und E der Förderdiagnostik nach Leber (2018) gegenübergestellt und ergänzt durch Dörig.

Tab. 6 Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufen 3 und 4 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase D und E der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig

Kompetenzstufen in Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsformen in Anlehnung an das COCP-Programm	Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm	Phasen D und E der Förderdiagnostik nach Leber	Merkmale der Phasen D und E nach Leber
<p>Kompetenzstufe 3 und 4</p> <p>nicht ohne Sprachverständnis im engeren Sinn möglich</p> <p>nicht ohne symbolische Formen mitteilbar</p>	<p><i>symbolisch-körpereigene Formen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • bewusst gestalteter mimischer oder ganzkörperlicher Ausdruck • verabredet individuelle Zeichen, z.B. für Ja und Nein • gelernte, konventionelle Gebärden • Lautproduktionen und Sprechen ohne Hilfsmittel • Signalisieren von Buchstaben (mit Finger oder Kopf- bzw. Augenbewegungen bzw. mit Fingeralphabet oder Lormen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja-Nein Fragen beantworten • Auskunft erteilen über etwas oder jemanden (in der direkten Umgebung oder in der nicht direkten Umgebung) • um Auskunft bitten • Gefühle / Gedanken ausdrücken • Witze erzählen / Spässe machen / tun als ob / necken 	<p>ICH und DU und die DINGE und ein SYMBOL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schüler_innen wissen, dass sie mit Bezugspersonen über Symbole über Dinge situationsunabhängig kommunizieren können (Quadrangulärer Blick). • Sie zeigen mit dem Finger auf Gegenstände oder Bilder. • Sie erkennen Bezugspersonen und Dinge und vermissen diese, wenn sie nicht da sind. • Sie erkennen Bildsymbole und bei vorhandenen motorischen Fähigkeiten lernen sie Gebärden durch Nachahmung. Sie erkennen, dass mit Sprachausgabegeräten kommuniziert werden kann.
	<p><i>symbolisch-nichtkörpereigene Formen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechen mit elektronischem Gerät • Gebrauch abstrakter grafischer Symbole, nicht-elektronisch oder zur Codierung von Inhalten in Geräten • Schriftmodus in Geräten 		<p>Explosion des Vokabulars</p>	

Die Abhängigkeit der Kommunikation ist bei der Kompetenzstufe 3 noch hoch und bezieht sich nach Weid-Goldschmidt (2021) auf die Erwartungshaltung gegenüber Schüler_innen und dem Zutrauen in ihre kommunikativen Fähigkeiten. Bei der Kompetenzstufe 4 sind die Kommunikationsbedürfnisse in der Regel komplex und bedürfen eines optimalen, individuellen, multimodalen Kommunikationssystems.

6 Zwischenfazit zum Teil I Theoretische Grundlagen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen komplex gestaltet und es eine gute Beziehung voraussetzt, um die Zeichen und Reaktionen der Schüler_innen wahrzunehmen und einzuordnen. «Kommunikative Kompetenzen können immer nur punktuell eingeschätzt werden. Unterstützte Kommunikation ist immer als ergebnisoffener Prozess zu begreifen, innerhalb dessen bestimmte Phasen kommunikative Möglichkeiten und entsprechende Verhalten der Kommunikationspartner besondere Relevanz haben» (Weid-Goldschmidt, S.11, 2021). Das Verhalten und die Kommunikationsfähigkeiten der Kommunikationspartner_innen haben einen grossen Einfluss auf die kommunikativen Möglichkeiten der Schüler_innen. Dementsprechend sind die nahen Bezugspersonen massgeblich an der kommunikativen Entwicklung der Schüler_innen beteiligt. Es liegt auf der Hand, die kommunikativen Fähigkeiten der Kommunikationspartner_innen in den Vordergrund zu rücken und ihnen Möglichkeiten und Strategien anzubieten, die sie im Alltag in der Kommunikation mit den Schüler_innen umsetzen können. Die Partner_innen-Strategien in Anlehnung an Weid-Goldschmidt (2021) bieten hierfür wertvolle und handhabbare Möglichkeiten, da sie mit unterschiedlichen fachlichen Voraussetzungen umgesetzt werden können.

Teil II Forschungspraktischer Teil

7 Eingrenzung des Weiterbildungsinhaltes

7.1 Grundlagen zur Weiterbildung

Oertle (in Vorbereitung) erforschte an einer Sonderschule die hemmenden und begünstigenden Faktoren der Kommunikationspartner_innen in der Umsetzung des Modellings bei Kindern und Jugendlichen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Obwohl sich die Forschung auf den Bereich des Modellings bezieht, lassen sich die Ergebnisse auf Scaffolding übertragen, da Modelling eine Möglichkeit innerhalb des Scaffoldings bietet.

Die Resultate dieser Forschung werden in dieser Arbeit beigezogen, um den Inhalt der Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule zu eruieren.

In der Forschung von Oertle (in Vorbereitung) wurden Lehrpersonen und Schülertextistentinnen befragt. Die Berufserfahrung erstreckt sich von einem bis über zehn Jahre. Nur wenige gaben an, unter einem Jahr Berufserfahrung zu haben (11 Prozent), alle weiteren Teilnehmenden weisen eine Berufserfahrung zwischen ein bis fünfzehn Jahre auf. Die meisten Teilnehmenden haben einen pädagogischen oder pflegerischen Hintergrund.

Fazit der Befragung: Ein überwiegender Teil der Befragten gab an, motiviert zu sein, Modelling umzusetzen. Es wurde bemängelt, dass zu wenig Wissen vorhanden ist. Lediglich 10 Prozent der Befragten erwähnten, sich kompetent genug zu fühlen.

Bei den begünstigenden Faktoren Modelling im Alltag umzusetzen, äusserten über die Hälfte der Teilnehmenden, dass sie über genügend Wissen (Wissen / Weiterbildung) verfügen müssten sowie über genügend Zeit. Weiter fanden etwas weniger als die Hälfte, sie müssten eine Einarbeitung erhalten, um die Hilfsmittel zu beherrschen sowie die Gebärden und Piktogramme zu erlernen. Knapp mehr als ein Drittel wünschte sich eine Einarbeitung zu einzelnen Schüler_innen zu erhalten. Ungefähr ein Fünftel der Antwortenden bezog sich auf intakte, verfügbare Hilfsmittel, eine ruhige Umgebung, Vorbilder / Ansprechpartner sowie die Routine und Regelmässigkeit. Ungefähr 10 Prozent nannten die Vorbereitung der Hilfsmittel, die eigene Offenheit gegenüber den Signalen des Gegenübers, die Einfachheit der Methoden, Präsenz im Alltag und die Möglichkeit von Einzelsituationen.

Bei der Fragestellung nach den hemmenden Faktoren zeigt sich, dass ähnliche Antworten genannt wurden: Zeitmangel, fehlendes Wissen, fehlende Übung mit den Hilfsmitteln und Stress.

Die Forschung von Oertle (in Vorbereitung) weist aus diesen Resultaten einen deutlich Weiterbildungsbedarf aus.

7.2 Inhalt

Die Fähigkeiten der Bezugspersonen unterstützt kommunizierender Schüler_innen treten in den Vordergrund, um gelingende Kommunikation zu gestalten. Es werden Strategien und Umgangsweisen gefordert, die eine gelingende Alltagskommunikation ermöglichen, um die Sprachentwicklung zu fördern. Insofern bieten sich Ausschnitte des Interventionsprogramms für unterstützt kommunizierende Schüler_innen und deren Kommunikationspartner_innen an. Bei Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen benötigt es umfassende Strategien für den Spracherwerb. Bei dieser Weiterbildung werden daher die Partner_innen-Strategien aus dem COCP-Programm nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Heim et al. (2014) im Zentrum stehen. Es werden die Phasen in den Vordergrund gerückt, in denen die Partner_innen-Strategien geplant und umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem die Schritte fünf und sechs des COCP-Zyklus (Abbildung 2). Die Schritte eins bis vier (Voraussetzung der Schüler_innen, Einschätzung der Kommunikationsentwicklungsstufen, Kommunikationsfunktionen und -formen und Zielsetzung) werden durch das Förderplanungsteam (Heilpädagog_innen und Therapeut_innen) der betreffenden Schüler_innen erstellt. Bei der Evaluation fließen alle Ergebnisse ein.

Bei der Weiterbildung ist zu beachten, dass knappe Zeitressourcen im Alltag bestehen und Strategien gesucht werden, die diesem Aspekt gerecht werden.

8 Grundlagen zur Konzeption der Weiterbildung

In diesem Schritt werden die Grundgedanken für die Weiterbildung beschrieben. Die Konzeption beruht auf der kompetenzorientierten Lehrplanentwicklung (Rosen & Schubiger, 2013). Dabei werden im didaktischen Konzept die Kompetenzen und die aufzubauenden Ressourcen, die Auswahl von Bildungsinhalten und der Transferprozess (ebd.) beschrieben.

8.1 Rahmenbedingungen

Es wird eine Konzeption erarbeitet für die Mitarbeitenden einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Die Sonderschule hat mehrere Klassen. Dabei wird für die erste Durchführung eine Basisstufe gewählt mit Schüler_innen aus den Kompetenzstufen 1 oder 2.

Bei der ersten Durchführung der Weiterbildung nehmen Schulassistentinnen aus einer Klasse auf freiwilliger Basis teil. Die Schulassistentinnen haben unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich des Vorwissens. Dies zeigt auch die Forschung von Oertle (in Vorbereitung). Es wird von einer heterogenen Kompetenzstufe ausgegangen, bei denen der Lernzuwachs individuell aufgebaut wird.

8.2 Inhalt

Die Haltung und das eigene Umsetzen (Kenntnisse und Fähigkeiten) ausgewählter UK-Partner_innen-Strategien in Anlehnung an Weid-Goldschmidt (2021) soll reflektiert werden und somit Sicherheit erlangt werden, damit die Schüler_innen möglichst viele Gelegenheiten von kommunikativen Interaktionen erleben.

8.3 Didaktische Grundlagen der Konzeption

Die didaktischen Grundlagen legen die Werte, Leitgedanken und Haltungen der Weiterbildung dar. Das vorliegende Konzept beschreibt und begründet die methodisch-didaktische Gestaltung des Lernens.

Kompetenzverständnis:

Schubiger (2016) beschreibt das Kompetenzverständnis in Anlehnung an Le Boterf (1998).

Abb. 6 Kompetenzmodell nach Schubiger (2016) in Anlehnung an Le Boterf (1998)

Das Kompetenzmodell basiert auf dem Gedanken, dass die Kombination von Wissen, Fähigkeiten (Fertigkeiten) und Haltung zu einem Kompetenzaufbau führt, die sich in der Performanz im Alltag zeigt. Um die Kompetenzentwicklung anzuregen, wird wiederum von (Arbeits-) Alltagssituationen ausgegangen.

Der Begriff Kompetenz bedeutet für diesen Kontext in Anlehnung an Ghisla, Boldrini und Bausch (2014):

Die Ressourcen sind Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen, die uns erlauben, eine Lebenssituation oder Arbeitssituation erfolgreich zu bewältigen. Kompetenz zeigt sich, wenn es gelingt, in einer Situation diese Ressourcen konkret (und kreativ) zu kombinieren und einzusetzen.

Kenntnisse (savoir):

«Mit Kenntnissen wird ‚Wissen‘ bezeichnet, das sich auf Fakten, Begriffe oder Vorgehensweisen bezieht und über das eine Person aktiv oder passiv, explizit oder implizit verfügt» (ebd., S.6).

Fähigkeiten (savoir faire):

«‚Fähigkeiten‘ umfassen kognitive Fähigkeiten, kommunikativ-soziale Fähigkeiten und praktisch-motorische Fertigkeiten» (ebd., S.6).

Haltung (savoir etre):

«Unter ‚Haltungen‘ werden Verhaltensformen verstanden, die sich im situativen Handeln äussern, auf der physischen, sozialen und mentalen Ebene» (ebd., S.7).

Transferverständnis:

Abb. 7 Transferverständnis (Rosen & Schubiger, 2016)

In dieser Weiterbildung wird ein naher Transfer angestrebt, mit schrittweisem Vorgehen. Die Umsetzung findet während des Arbeitsalltags statt. Der Transfer wird aber nur langanhaltend sein, wenn die Thematik fortlaufend aufgegriffen und auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstufen der Schüler_innen angepasst wird.

8.4 Durchführung der Weiterbildung

8.4.1 Teilnehmer_innen und Voraussetzungen

Die Teilnehmenden der ersten Weiterbildung sind Schulassistentinnen. Die Gruppe besteht aus fünf Frauen, die unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf das Vorwissen von UK und Modelling haben. Bedeutend ist dabei, dass vier von fünf Schulassistentinnen lange Erfahrung im Umgang mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen aufweisen.

8.4.2 Angebotsdesign

Das Angebotsdesign zeigt die strukturierte Vorgehensweise auf mit dem Inhalt und der Zeit.

Tab. 7 Angebotsdesign

1. Teil (2 Stunden)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Theoretischer Input <ol style="list-style-type: none"> a. Förderdiagnostik nach Leber (2018) b. COCP-Programm Zyklus und Phasen (Abbildung 2) c. Partner_innen-Strategien (5.1.7, 5.2.7) 2. Typische Beispiele aus der Kompetenzstufe 1 und 2 (von Schüler_innen aus der Klasse) bis zu Schritt vier des Zyklus des COCP-Programms 3. Partner_innen-Strategien zu einer Kompetenzstufe ausarbeiten 4. Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten
2. Teil (zwischen den beiden Theorieinputs)
5. Umsetzung der Partner_innen-Strategien mit Videoaufnahmen
3. Teil (2 Stunden)
6. Einschätzung der eigenen Fähigkeiten anhand des Videos und Evaluation des Angebotsdesigns mittels Fragebogens (jede Teilnehmerin für sich selbst)

8.4.3 Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung zum Kompetenzaufbau

Tab. 8 Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung zum Kompetenzaufbau

Kompetenz	Die Schulassistentinnen reflektieren das eigene Umsetzen der Partner_innen-Strategien und erweitern auf diese Weise ihr Handlungsspektrum
Kenntnisse	Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufen 1 und 2 kennen (Tabelle 1+2 / 3+4) Partner_innen-Strategien
Fähigkeiten	Umsetzung einer ausgewählten Partner_innen-Strategie Einschätzung der Umsetzung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Haltung in den Partner_innen-Strategien,
Haltung	Alle Schüler_innen sind fähig zu kommunizieren ,Einlassen' auf die Fremdsprache UK Beziehung ist eine wichtige Grundlage für den Spracherwerb

8.5 Forschungsmethodischer Teil

Evaluation stellt nach Zech (2008) ein nachprüfbares Verfahren des Erhebens und Bewertens dar. Evaluation dient deshalb dem zielorientierten Informationsmanagement. Aus dem Evaluationsprozess resultieren Daten und eine reflektierte Bewertung mit dem Ziel, Erkenntnisse zu produzieren, die dem evaluierten Gegenstand nutzen.

8.5.1 Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse

Wie muss eine Weiterbildung gestaltet werden, damit Mitarbeitende einer Sonderschule Fachwissen, praktische Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung aufbauen können?

Um dieser Frage nachzugehen, wurde die Theorie in einem ersten Teil aufgearbeitet und wieder eingegrenzt unter Einbezug der Forschung von Oertle (in Vorbereitung). Nach der Weiterbildung soll in einer Evaluation erhoben werden, ob die Weiterbildung zu neuen Kenntnissen, Fähigkeiten und Haltungen zur Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen geführt hat sowie das Angebotsdesign den Lerneffekt unterstützt hat.

8.5.2 Vorgehensweise zur Evaluation

Im Anschluss an die Weiterbildung wird eine Evaluation durchgeführt.

Die Vorgehensweise lehnt sich an die Planung von Evaluationen von Beywl et al.(2019) und beschreibt die Schritte nach dem Inhalt und den Umsetzungen.

Tab. 9 Evaluation in Schritten nach Beywl et al. (2019)

Schritt	Inhalt	Umsetzung																				
1	Beteiligte und Begünstigte	Beteiligte und Betroffene (werden in diesem Kontext als Begünstigte bezeichnet) identifizieren und priorisieren: Die Gruppe der Beteiligten der Weiterbildung besteht aus fünf Teilnehmerinnen (Mitarbeiterinnen einer Sonderschule). Die Begünstigten bilden die Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen.																				
2	Zielsetzung definieren (Evaluationszweck)	Evaluationszweck 1: Wissensmanagement: neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen zur Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen (Strategien für Kommunikations_partnerinnen der Schüler_innen) Evaluationszweck 2: Verbesserung: Weiterentwicklung der Weiterbildung aus den Ergebnissen der Evaluation																				
3	Gegenstand beschreiben, Ziele und Fragestellungen ableiten, Kriterien zur Bewertung formulieren	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemente des Weiterbildungsgegenstandes</th> <th>Weiterbildung Partner_innen-Strategien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impacts:</td> <td>Erfahrene Mitarbeiter/-innen im Schulassistentenbereich</td> </tr> <tr> <td>Outcome:</td> <td>Schulassistentinnen sind in der Lage, einen Schwerpunkt der Partner_innen-Strategien im Alltag umzusetzen</td> </tr> <tr> <td>Outputs:</td> <td>Fünf motivierte Schulassistentinnen, die an UK und Partner_innen-Strategien interessiert sind</td> </tr> <tr> <td>Aktivitäten:</td> <td>Theorie: 2 x 2 Stunden, Videoaufnahmen</td> </tr> <tr> <td>Konzept:</td> <td>Angebotsdesign (Tabelle 7)</td> </tr> <tr> <td>Struktur:</td> <td>Klassenteam innerhalb einer Institution</td> </tr> <tr> <td>Input:</td> <td>Zeitressourcen der Mitarbeitenden Unterstützung und Begleitung im persönlichen Lernprozess der Weiterbildungsleiterin</td> </tr> <tr> <td>Income:</td> <td>Freiwilligkeit der Teilnahme</td> </tr> <tr> <td>Kontext:</td> <td>Gesamtes Team</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Ziele und Fragestellungen werden zu den fettgedruckten Kriterien im Kapitel 8.5.3 abgeleitet, wie auch die Kriterien zur Bewertung formuliert.</p>	Elemente des Weiterbildungsgegenstandes	Weiterbildung Partner_innen-Strategien	Impacts:	Erfahrene Mitarbeiter/-innen im Schulassistentenbereich	Outcome:	Schulassistentinnen sind in der Lage, einen Schwerpunkt der Partner_innen-Strategien im Alltag umzusetzen	Outputs:	Fünf motivierte Schulassistentinnen, die an UK und Partner_innen-Strategien interessiert sind	Aktivitäten:	Theorie: 2 x 2 Stunden, Videoaufnahmen	Konzept:	Angebotsdesign (Tabelle 7)	Struktur:	Klassenteam innerhalb einer Institution	Input:	Zeitressourcen der Mitarbeitenden Unterstützung und Begleitung im persönlichen Lernprozess der Weiterbildungsleiterin	Income:	Freiwilligkeit der Teilnahme	Kontext:	Gesamtes Team
Elemente des Weiterbildungsgegenstandes	Weiterbildung Partner_innen-Strategien																					
Impacts:	Erfahrene Mitarbeiter/-innen im Schulassistentenbereich																					
Outcome:	Schulassistentinnen sind in der Lage, einen Schwerpunkt der Partner_innen-Strategien im Alltag umzusetzen																					
Outputs:	Fünf motivierte Schulassistentinnen, die an UK und Partner_innen-Strategien interessiert sind																					
Aktivitäten:	Theorie: 2 x 2 Stunden, Videoaufnahmen																					
Konzept:	Angebotsdesign (Tabelle 7)																					
Struktur:	Klassenteam innerhalb einer Institution																					
Input:	Zeitressourcen der Mitarbeitenden Unterstützung und Begleitung im persönlichen Lernprozess der Weiterbildungsleiterin																					
Income:	Freiwilligkeit der Teilnahme																					
Kontext:	Gesamtes Team																					
4	Evaluation planen Was wer wie wann	Was wird evaluiert: <ul style="list-style-type: none"> Selbsteinschätzung zu Lerneffekt, Umsetzung im Alltag und ‚Haltung‘ Angebotsdesign (Tabelle 7) Wer wird befragt: Teilnehmende Methode: Schriftliche Befragung (qualitativ und quantitativ) mittels Fragebogen Zeitpunkt: Nach Abschluss des zweiten Inputs																				
5	Daten erheben und auswerten	Fragebogen mit einem Mix aus quantitativer und qualitativer Befragung (Acht Items zur Selbsteinschätzung und fünf Items zum Angebotsdesign)																				
6	Schlussfolgerungen anhand der Bewertungsziele und Empfehlungen formulieren	Schlussfolgerungen werden im Fazit festgehalten und Empfehlungen formuliert.																				

8.5.3 Angestrebte, zu evaluierende Ziele

In den folgenden Tabellen werden die Teilziele mit den Items (zur Selbsteinschätzung in Tabelle 10 und zum Angebotsdesign in der Tabelle 11) dargestellt.

Teilziel 1

Mitarbeitende einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen bauen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung in der Anwendung der Kommunikation auf.

Tab. 10 Teilziel 1 und Fragen

Teilziel	Fragen im Fragebogen (Items)
Aufbau Kenntnisse	In der Weiterbildung lernte ich neues Fachwissen für meinen Arbeitsalltag.
Aufbau und Anwendung der Fähigkeiten	Ich habe Sicherheit im Arbeitsalltag in der Kommunikation mit Schüler_innen erhalten.
	Die erlernte(n) Strategie(n) kann ich mit wenig Zeitaufwand umsetzen.
	Ich achte (mehr als früher) darauf, in Einzelsituationen ausgewählte Strategien umzusetzen.
	Die praktische Umsetzung mit einem Kind hat meinen Lernprozess unterstützt.
	Die Kommunikation mit Schüler_innen fällt mir leichter als vor Teilnahme an der Weiterbildung.
	Die Weiterbildung hat den Austausch über das Thema Kommunikation mit Schüler_innen im Team angeregt.
Aufbau und Anwendung der Haltung	Die Inhalte der Weiterbildung erscheinen mir wichtig.

Teilziel 2

Es wird theoriegeleitet eine Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule für Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen konzipiert, in welcher in möglichst kompakter Form sowohl Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung vermittelt wird.

Tab. 11 Teilziel 2 und Fragen

Teilziel	Fragen im Fragebogen (Items)
Angebotsdesign unterstützt den Lerneffekt	Die Weiterbildung hatte die richtige Länge.
	Die Unterlagen waren hilfreich.
	Die Weiterbildung war gut strukturiert und verständlich.
	Theorie (,zuhören') und Anwendungsbeispiele (,diskutieren') waren gut verteilt.
	Die Videoaufnahmen haben meinen Lernprozess unterstützt.

8.6 Dokumentation der Durchführung

An der Weiterbildung nahmen wie geplant fünf Schulassistentinnen teil. Die Weiterbildung wurde in zwei Inputs angeboten. Beim ersten Teil konnten nicht alle Schulassistentinnen am gleichen Termin teilnehmen, daher wurde beim ersten Teil die Gruppe in eine Dreier- und eine Zweiergruppe aufgeteilt. Beim zweiten Input nahmen alle gleichzeitig teil. Während der Phase zwischen den Inputs wurden die Videos der Schulassistentinnen mit Schüler_innen aufgenommen.

8.7 Daten erheben und auswerten

Die Auswertung der quantitativen und qualitativen Elemente erfolgte gemeinsam in einem Fragebogen. Die Auswertung wird hier in der Arbeit getrennt dargestellt. Die Befragung wurde im Anschluss an den zweiten Input durchgeführt. Fünf Schulassistentinnen füllten den Fragebogen aus. Die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse basieren auf diesen fünf Ergebnissen. Da die Weiterbildung in einer Pilotdurchführung geplant war, können die ausgewerteten Daten als Basis dienen für die Weiterentwicklung der Weiterbildung.

8.7.1 Darstellung der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 1

Teilziel 1:

Mitarbeitende einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen bauen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung in der Anwendung der Kommunikation auf.

Daten der Auswertung zu den Items

In der Weiterbildung lernte ich neues Fachwissen für meinen Arbeitsalltag.

Ich habe Sicherheit im Arbeitsalltag in der Kommunikation mit Schüler_innen erhalten.

Die erlernten Strategien kann ich mit wenig Zeitaufwand umsetzen.

Ich achte (mehr als früher) darauf, in Einzelsituationen ausgewählte Strategien umzusetzen.

Die praktische Umsetzung mit einem Kind hat meinen Lernprozess unterstützt.

Die Kommunikation mit Schüler_innen fällt mir leichter als vor Teilnahme an der Fortbildung.

Die Weiterbildung hat den Austausch über das Thema Kommunikation mit Schüler_innen im Team angeregt.

Die Inhalte der Weiterbildung erscheinen mir wichtig.

8.7.2 Interpretation der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 1

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Antworten auf die Items sehr positiv ausgefallen sind. Eine Ausnahme bildet das Item ‚Erleichterung in der Kommunikation‘ mit zwei Angaben im negativen Bereich. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass die Schül-erassistentinnen, denen die Kommunikation nach der Weiterbildung nicht leichter fällt,

bereits viele Erfahrungen in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen mitbringen und aus der Weiterbildung wenig neue Kenntnisse und Erkenntnisse ziehen konnten. Eine andere These könnte sein, dass die eigenen Ansprüche an die Kommunikation mit Schüler_innen hoch ist und durch die Weiterbildung nicht verändert werden konnten.

Beim Item ‚Strategien in Einzelsituationen‘ könnte die negative Bewertung darauf zurückzuführen sein, dass in der Hektik des Alltags die Strategien vergessen gehen.

Fazit

Alle Items wurden im positiven Bereich bewertet. Daher kann grundsätzlich gesagt werden, dass (mit den Partner_innen-Strategien) neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen zur Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen angeeignet werden konnten.

8.7.3 Darstellung der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 2

Teilziel 2:

Es wird theoriegeleitet eine Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule für Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen konzipiert, in welcher in möglichst kompakter Form sowohl Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung vermittelt wird.

Daten der Auswertung zu den Items

Die Weiterbildung hatte die richtige Länge.

Die Unterlagen waren hilfreich.

Die Weiterbildung war gut strukturiert und verständlich.

Theorie (,zuhören') und Anwendungsbeispiele (,diskutieren') waren gut verteilt.

Die Videoaufnahme(n) haben meinen Lernprozess unterstützt.

8.7.4 Interpretation der quantitativen Ergebnisse zum Teilziel 2

Zusammenfassend kann auch hier gesagt werden, dass die Antworten auf die Items sehr positiv ausgefallen sind. Der Austausch über die Schüler_innen wurde sehr gut bewertet.

Videoaufnahmen fanden die Zustimmung der Teilnehmenden. Es kann angenommen werden, dass durch die Aufnahmen Sequenzen für die Schüler_innen strukturiert vorbereitet

wurden. In dieser Zeit wurden Störungen ausser Acht gelassen. Es kann die Hypothese gestellt werden, dass die Kommunikation in den Einzelsituationen einen positiven Effekt für die Schüler_innen und Kommunikationspartner_innen hatte. Das Einlassen auf die Kommunikation und die Orientierung an den Partner_innen-Strategien erhöhte das Verständnis der Teilnehmenden gegenüber Schüler_innen. Insofern kann generalisierend gesagt werden, dass in der Folge die Haltung gegenüber Partner_innen-Strategien positiv eingeschätzt wird (wie auch im quantitativen Item ‚Wichtigkeit der Inhalte‘ ersichtlich wird). Eine Ausnahme zu den sehr guten Bewertungen bildet das Item ‚Unterlagen‘. Eine Interpretation könnte sein, dass der Ausdruck der Powerpoint-Folien ihren Zweck verfehlte. Die Folien wurden, um Papier zu sparen, in einer kleinen Version gedruckt. Dabei wurde in Kauf genommen, dass der Text schlecht lesbar war.

Fazit

Auch hier lagen die Bewertungen im positiven Bereich. Es wurde eine theoriegeleitete Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule für Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen konzipiert, in welcher in möglichst kompakter Form sowohl Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung vermittelt wird. Die Unterlagen für die Teilnehmer_innen sollten zukünftig optimiert werden, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

8.7.5 Darstellung der qualitativen Ergebnisse

Bei der Darstellung der qualitativen Ergebnisse werden die Aussagen zur Selbsteinschätzung und zum Angebotsdesign zusammen dargestellt, da sich die Inhalte überschneiden.

Bei den qualitativen Rückmeldungen wurde zweimal angegeben, dass Geduld ein zentraler Faktor ist bei der Kommunikation. Zwei Rückmeldungen werteten den Einsatz der Videos positiv, dabei wurde erwähnt, dass die Reflexion besser gelingt. Einmal wurde bemerkt, dass mit wenig Aufwand die Zeit genutzt werden kann, um in der Kommunikation einiges zu erreichen. Der Austausch über die Kommunikation mit Schüler_innen der Klasse wurde als spannend bezeichnet.

Eine Aussage galt dem Einfließen des Themas in eine Abschlussarbeit für das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis zur Fachfrau/ -mann Betreuung (IPA FaBe EFZ).

8.7.6 Interpretation der qualitativen Ergebnisse

Auffallend ist erneut die zweifache positive Erwähnung des Einsatzes der Videos zusätzlich zu dem sehr positiv bewerteten Item ‚Videoaufnahme‘ aus der quantitativen Befragung. Es kann die Hypothese gestellt werden, dass der Einsatz von Videoaufnahmen zu einer realistischeren Einschätzung der Situation führte und die Reflexion des eigenen Verhaltens angebahnt wurde.

Es kann interpretiert werden, dass die Geduld mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen in der Kommunikation eine besondere Herausforderung darstellt und daher auch besonders beachtet werden muss.

Fazit

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Weiterbildung das Fachwissen, die praktischen Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung bei Mitarbeitenden einer Sonderschule erweitert hat.

8.8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Es werden alle sechs Schritte des forschungsmethodischen Vorgehens (Inhalt und Umsetzung) nach Beywl et al. (2019) reflektiert.

Tab. 12 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens nach Inhalt und Umsetzung anhand der Schritte nach Beywl et al. (2019)

Schritt	Inhalt	Umsetzung
1	Beteiligte und Begünstigte	Bei dieser Weiterbildung waren die Mitarbeitenden die Zielgruppe und standen im Fokus der Evaluation. Die Begünstigten (hier wird dieser Begriff gewählt anstelle von Betroffenen, da es sich um die schwer- mehrfach beeinträchtigten Schüler_innen handelt) werden in der Evaluation nicht berücksichtigt, da die Intervention zu kurz ist und die Erfassung der Daten empirisch über längere Zeit erfasst werden müssten.
2	Zielsetzung definieren (Evaluationszweck)	Der Evaluationszweck des Wissensmanagements konnte ausreichend beantwortet werden. Bei der Verbesserung der Weiterbildung hätte spezifisch danach gefragt werden können, welche Verbesserungsvorschläge die Teilnehmenden hätten.
3	Gegenstand beschreiben, Ziele und Fragestellungen ableiten, Kriterien zur Bewertung formulieren	Bei der Evaluation wurden Outcome und Output und Aktivitäten und Konzept evaluiert. Diese Auswahl diente dazu, Auswertungsdaten zu den Evaluationszwecken zu erhalten.
4	Evaluation planen Was wer wie wann?	Die Evaluation wurde nach dem zweiten Input durchgeführt. Für eine effektive Selbsteinschätzung nach der Weiterbildung hätte die erste Einschätzung bereits vor Beginn der Weiterbildung vorgenommen werden müssen.
5	Daten erheben und auswerten	Die Beteiligten der Weiterbildungen bestand aus einer sehr kleinen Gruppe. Daher müssten die Auswertungsdaten durch eine grössere Gruppe bestätigt oder widerlegt werden. Die Daten wurden erhoben und Rohdaten erstellt. Die quantitativen Daten wurden nach den Items dargestellt. In der qualitativen Befragung wurden die Daten verdichtet und nach Häufigkeit geordnet.
6	Schlussfolgerungen anhand der Bewertungsziele und Empfehlungen formulieren	Die Schlussfolgerungen wurden im Fazit anhand der Bewertungsziele formuliert und Empfehlungen für folgende Weiterbildungen abgegeben.

9 Diskussion

In diesem Teil der Arbeit wird die Forschungsfrage beantwortet. Erkenntnisse aus dem Zwischenfazit aus der aufgearbeiteten Fachliteratur werden diskutiert und die Vorgehensweise und Umsetzung der Weiterbildung werden reflektiert. Abschliessend werden weitere mögliche Umsetzungsformen und Szenarien aufgezeigt.

9.1 Erreichung des Ziels und Beantwortung der Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie eine Weiterbildung gestaltet werden muss, damit Mitarbeitende einer Sonderschule Fachwissen, praktische Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung aufbauen können.

Erkenntnisse aus der aufgearbeiteten Fachliteratur

Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) fordert, dass alle Menschen gleichberechtigt in allen Lebensbereichen in der Gesellschaft partizipieren können. Kommunikation erhält dadurch einen wichtigen Stellenwert und soll in allen Formen allen Menschen zugänglich sein.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der UK bei Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen. Da die Bezugspersonen in der Kommunikation gefordert sind, die Äusserungen und Zeichen der Schüler_innen zu deuten, wird ihnen eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Die Bezugspersonen sind daher vor Herausforderungen gestellt, die spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern.

Das Scaffolding bildet in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Massnahme innerhalb der UK. Nach der theoretischen Aufarbeitung in dieser Arbeit wurde aufgrund der umfassenden Handlungsmöglichkeiten das Scaffolding ins Zentrum gestellt. Das COCP-Programm nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Heim et al. (2014) bildet hierfür die Grundlage. Die Diagnostik wurde mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) in Verbindung gebracht, um die in der Institution angewandten Theorien in der Weiterbildung anzuwenden. Dabei zeigte sich die Herausforderung in der Gegenüberstellung der Theorien und Abstimmung der Inhalte, damit die Verständlichkeit und Lesbarkeit gewährleistet sind.

Es kristallisierte sich heraus, dass sich die Partner_innen-Strategien nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Heim et al. (2014) für die Weiterbildung eignen und daher den Hauptinhalt der Schulung einnehmen werden.

Praktische Umsetzung und Interpretation

Aus der Forschung von Oertle (in Vorbereitung) zum Thema Modelling bei Mitarbeitenden einer Sonderschule wurde die Wichtigkeit der UK und die Erweiterung des Fachwissens in der praktischen Umsetzung bestätigt. In einem nächsten Schritt wurde eine Weiterbildung konzipiert. Die Inhalte wurden aufgrund von erforschten Bedürfnissen zu einer ähnlichen Thematik (Oertle, in Vorbereitung) sowie aufgrund der zeitlichen Ressourcen reduziert und aufgearbeitet. Die Weiterbildung wurde in Form eines Pilotversuchs in einem Klassenteam

durchgeführt und evaluiert. Trotz der zeitlich knappen Ressourcen blieb neben der Theorie genügend Raum für die Fallbesprechungen, was bei den Teilnehmerinnen grossen Zuspruch fand. Die Videoaufnahmen erwiesen sich als praktikables und sinnvolles Medium. Das Material für Videoaufnahmen ist in der Regel zugänglich und leicht zu bedienen. Die Aufnahmen sind jederzeit verfügbar und abrufbar. Details innerhalb der Sequenz, wie Aktionen und Reaktionen der Schüler_innen und Kommunikationspartner_innen können mehrmals beobachtet und bei den Fallbesprechungen diskutiert werden. Die Fallbesprechungen anhand der Videoaufnahmen gaben die Möglichkeit, Partner_innen-Strategien zu besprechen, die in der Sequenz nicht bewusst geplant wurden. Es kann angenommen werden, dass dies zu einer positiveren Selbsteinschätzung der Fähigkeiten hinsichtlich der Kommunikationspartner_innen führte und in der Folge die Partner_innen-Strategien Zuspruch fanden.

9.1.1 Erreichung des Ziels

Die Erreichung des Ziels wird in beiden Teilzielen dargelegt. Die detaillierte Auswertung wird in der Evaluation unter Punkt 8.7 dargestellt.

Teilziel 1

Die Mitarbeitenden einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen konnten Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung in der Anwendung der Kommunikation aufbauen.

Teilziel 2

Eine theoriegeleitete Weiterbildung für Mitarbeitende einer Sonderschule mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen vermittelte in kompakter Form Fachwissen, praktische Fähigkeiten, wie auch eine entwicklungsbegünstigende Haltung.

9.1.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Abschliessend kann gesagt werden, dass durch die Weiterbildung mit den gewählten Inhalten und dem Angebotsdesign die Mitarbeitenden einer Sonderschule Fachwissen, praktische Fähigkeiten und eine entwicklungsförderliche Haltung in der Kommunikation mit Schüler_innen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung aufbauen konnten.

Durch die kurze Zeitspanne des Projektes ist es fraglich, inwieweit die Implementierung erfolgreich war. Im Hinblick auf eine langfristige Umsetzung scheint das Aufgreifen der Thematik in regelmässigen Abständen unabdingbar.

9.1.3 Ausblick

In Sonderschulen mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen werden die Heilpädagog_innen oftmals von Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen unterstützt. Die Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden variieren stark in allen Bereichen, insbesondere in der Kommunikation. Hier könnte eine Weiterbildung ansetzen, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wurde. Diese Weiterbildung könnte neben der Vermittlung von Fachkenntnissen konkrete Sequenzen aufgreifen und Fallbesprechungen beinhalten, um aktuelle Situationen und Herausforderungen der Mitarbeitenden aufzugreifen und in Fallbesprechungen nützliche Handlungsmöglichkeiten zu erörtern. Dabei sind bei der Weiterbildung der Aspekt der Fachkenntnisse in Verbindung mit der praktischen Umsetzung und der Verhaltensänderung kombiniert. Es sollten in der Folge weitere Inputs und Refresher angeboten werden, um die Aktualität beizubehalten. Regelmässige Fallbesprechungen vertiefen die Umsetzung in der Praxis und ermöglichen, die Handlungsmassnahmen zu reflektieren.

Um die Thematik gesamtinstitutionell zu implementieren und längerfristig zu verankern, sollten sich alle Mitarbeitenden in diesem Bereich weiterbilden. Dabei könnten folgende Hypothesen aufgegriffen werden:

- UK kann auch bei knappen Zeitressourcen umgesetzt werden.
- UK kann mit Hilfsmitteln aber auch ohne Hilfsmittel eingesetzt werden.

In Sonderschulen wird häufig Personal ohne heilpädagogischen Hintergrund eingestellt, da ein Mangel an Fachpersonen herrscht. Deshalb ist es besonders wichtig, die Bedeutung der UK bewusst zu machen und die Teams entsprechend zu fördern. Aus der Perspektive der Schulentwicklung wäre es sinnvoll, zeitliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Kompetenzen des Personals im Bereich der UK zu fördern.

In dieser Arbeit wurden die Folgen für die Schüler_innen ausser Acht gelassen. Nach Implementierung der Partner_innen-Strategien nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Heim et al. (2014) wäre eine weiterführende empirische Forschung über die Auswirkungen bei Schüler_innen angezeigt.

Abschliessend kann gesagt werden, dass UK die Grundvoraussetzung für die Förderung der Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen darstellt und damit auch Befähigung und Partizipation gelingen kann.

10 Literaturverzeichnis

- Amorosa, H. (2003). *Rezeptive Sprachstörungen: Ein Therapiemanual* (M. Noterdaeme, Hrsg.). Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie.
- Bernasconi, T. (2015). Zu den Besonderheiten in der Kommunikation mit Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. *Unterstützte Kommunikation. Die Fachzeitschrift der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.*, 1–2015, 15–21.
- Beukelman, D. R., & Mirenda, P. (1998). *Augmentative and alternative communication: Management of severe communication disorders in children and adults* (2nd ed). Baltimore: P.H. Brookes Pub.
- Beywl, W., Kehr, J., & Mäder, S. (2019). *Evaluation Schritt für Schritt: Planung von Evaluationen* (4. Aufl). Münster: hiba, Heidelberger Institut Beruf und Arbeit.
- Blackstone, S. W. (2006). Approaches to AAC instruction. In *Augmentative Communication*. (News 3, S. 5-7).
- Bloom, L., & Lahey, M. (1978). *Language development and language disorders*. New York: Wiley.
- Boenisch, J. (2017). Neue Ergebnisse aus der Kernvokabularforschung – Bedeutung und Relevanz für Förderung und Therapie in der UK-Praxis. In A. Hallbauer, T. Hallbauer, & M. Hüning-Meier (Hrsg.), *UK kreativ! Wege in der unterstützten Kommunikation* (2. Auflage, S. 17–34). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Braun, U. (2011). Wege des Verständnisses—Ein „Buch über mich“ für Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.) *UK - Inklusive—Teilhabe durch unterstützte Kommunikation* (S. 79–92). Karlsruhe: W. Kohlhammer GmbH.
- Braun, U. (2019). Entwicklung der Unterstützten Kommunikation in Deutschland – eine systematische Einführung. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 19–32). W. Kohlhammer GmbH. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e4cfb0d-1a14-4de9-b0af-0b66b0dd2d03>
- Braun, U., & Kristen, U. (2003). Körpereigene Kommunikationsformen. In *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Bd. isaac–Gesellschaft für UK/von Loeper, S. 02.003.001-02.007.001). Karlsruhe: von Loeper.
- Braun, U., & Vollbracht, T. (2009). Ein Ich-Buch für Paule. *Unterstützte Kommunikation. isaac's Zeitung*, 2/2009, 33–37.
- Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R. J. Jarvella, & W. J. M. Levelt, *The Child's Conception of Language* (S. 241–256). Berlin: Springer.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, & World Health Organization (Hrsg.). (2021). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (Inhaltlich unveränderter Nachdruck). Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
- Castañeda, C., Fröhlich, N., Waigand, M., & Kitzinger, A. (2020a). *Modelling in der unterstützten Kommunikation: Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte* (Überarbeitete Neuausgabe). Heigenbrücken: Die UK-Ideenkiste Monika Waigand.
- Castañeda, C., Fröhlich, N., Waigand, M., & Kitzinger, A. (2020b). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: Die UK-Ideenkiste Monika Waigand.
- Davison-Hoult, A., & Ward, C. (2017). *An Introduction to AAC for People with Syndrome and other*

Complex Communication Needs. Verfügbar unter: www.rettuk.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/08/An-Introduction-to-AAC-for-People-with-Rett-Syndrome-and-other-Complex-Communication-Needs-Email.pdf.

Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678?ln=de>

Dieckmann, N. (2004). „Möchtest du Frisör spielen, einen Dackel haben oder sitzen bleiben?“—Kommunikationsförderung bei einem Mädchen mit Rett-Syndrom im Rahmen einer klassenübergreifenden Arbeitsgemeinschaft. *Unterstützte Kommunikation. isaac's Zeitung*, 4/2004, 21-26.

Fröhlich, A. (2003). *Basale Kommunikation* (4. Aufl.). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Fröhlich, A. (2010). Communico. In G. Grunick & N. J. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Leben pur—Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Fröhlich, A., Heinen, N., Klauß, T., & Lamers, W. (Hrsg.). (2017). *Schwere und mehrfache Behinderung—Interdisziplinär* (2. Auflage). Oberhausen: Athena.

Ghisla, G., Boldrini, E. & Bausch, L. (2014). *Ein Leitfaden für Lehrkräfte in der Berufsbildung*. 47. Verfügbar unter: https://www.ehb.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_de.pdf

Hallbauer, A. (2007). „Lass mich sehen und verstehen, was du sagen willst!“—Ergänzende visuelle Verstehenshilfen für Menschen mit Autismus und problematischen Verhaltensweisen. *Unterstützte Kommunikation. isaac's Zeitung*, 2/2007, 18–23.

Hansen, F. (2019). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 259–268). W. Kohlhammer GmbH. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e4cfb0d-1a14-4de9-b0af-0b66b0dd2d03>

Heim, M. J. M. (2001). *Nauwelijks sprekend veel te zeggen: Een studie naar de effecten van het COCP-programma*. Utrecht: Holland Academic Graphics.

Heim, M., Jonker, V., & Veen, M. (2014). COCP: Ein Interventionsprogramm für nicht sprechende Personen und ihre Kommunikationspartner. In Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. & von Loeper Literaturverlag (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (S. 01.026.007-01.026.015). Wijk an Zee / Amsterdam: Heliomare revalidatie / Universiteit van Amsterdam: von Loeper Literaturverlag.

Hennig, B. (2017). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß, & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung—Interdisziplinär* (1. Auflage, S. 273–297). Oberhausen: Athena.

Jakob, M., & Pittroff, H. (2009). Taktile Gebärdensprache. *Unterstützte Kommunikation. isaac's Zeitung*, 2/2009, 17–21.

Lage, D., & Knobel, C. (2014). Rahmenbedingungen für die Unterstützte Kommunikation – die neuen Herausforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11–12, 20-26.

Lage, D., & Steiner, S. (2018). Gelingensbedingungen für die nachhaltige Verankerung der UK in Organisationen der Behindertenhilfe. *Unterstützte Kommunikation* (S. 6–12).

Le Boterf, G. (1998). *L'ingénieriedes compétences*. Paris: Les Editions d'Organisation.

Leber, I. (2009). Förderdiagnostik Unterstützte Kommunikation. In *Werkstatt Unterstützte Kommunikation* (Orig.-Ausg., 1. Aufl, Bd. isaac-Gesellschaft, S. 89–97). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

- Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen: Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation* (Originalausgabe, 8. Auflage). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Leyendecker, C. (1997). Mehr als nur „Prinzip Hoffnung“. Sensorische Anregungen und körpernaher Dialogaufbau mit nichtsprechenden schwersthirngeschädigten Personen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 61–77.
- Light, J. (1989). Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. In *Augmentative and Alternative Communication* (Bd. 2, S. 137–144).
- Mall, W. (2008). *Kommunikation ohne Voraussetzungen: Mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen: ein Werkheft* (6., überarb. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Möller, D., & Ritterfeld, U. (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen und pragmatische Kompetenzen. In *Sprache, Stimme, Gehör* (S. 84–91).
- Niehoff, D. (2015). *Basale Stimulation und Kommunikation: Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege* (H. Greving, Hrsg.; 4. Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS.
- Nonn, K. (2014). Gesucht wird eine Lokomotive, die den Spracherwerb zieht: Das sozialpragmatische Spracherwerbsmodell von Michael Tomasello als theoretisches Bezugssystem für Unterstützte Kommunikation. *UK & Forschung*, 24–46.
- Nonn, K. (2017). „It takes two to talk.“ Pragmatik—Kommunikation und ihre Bedeutung für UK. *Unterstützte Kommunikation. Die Fachzeitschrift der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.*, 1–2017, 6–17.
- Nonn, K. (2019). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 91–100). W. Kohlhammer GmbH. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e4cfb0d-1a14-4de9-b0af-0b66b0dd2d03>
- Nonn, K., & Pässler-van Rey, D. (Hrsg.). (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie: 8 Tabellen*. Stuttgart, New York: Thieme.
- Oertle, M. (in Vorbereitung). *Unterstützte Kommunikation für Menschen mit Beeinträchtigungen. Begünstigende und hemmende Faktoren in der Umsetzung von Modelling—Eine Erhebung in der Sonderschule*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Pittroff, H. (2000). Bezugsobjekte in der Förderung von Kindern und Jugendlichen ohne Lautsprache. In E. Fischer (Hrsg.), *Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderungen*. Dortmund: verlag modernes Lernen/borgmann publishing 2000
- Rosen, S., & Schubiger, A. (2013). *Berufsfelddidaktik der höheren Berufsbildung: Ein generischer Ansatz zur Entwicklung spezifischer Berufsfelddidaktiken* (1. Auflage). Bern: hep-Verlag.
- Rosen, S., & Schubiger, A. (2016). *Didaktisches Konzept dipl. ErwachsenenbilderIn HF* (unveröffentlichte Ausgabe).
- Sachse, S. (2010). *Interventionsplanung in der unterstützten Kommunikation: Aufgaben im Kontext der Beratung* (Orig.-Ausg., 1. Auflage). Karlsruhe: von-Loeper-Literaturverlag.
- Sachse, S., & Boenisch, J. (2009). Kern- und Randvokabular in der Unterstützten Kommunikation: Grundlagen und Anwendung. In *Handbuch für Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Sachse, S., & Willke, M. (2011). Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In H. Bollmeyer, K. Engel, A. Hallbauer, & M. Hüning-Meier (Hrsg.), *UK inklusive: Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (Originalausgabe, 2. Auflage, S. 375–394). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Scheller, M. (2007). *Sprachdiagnostik für Unterstützt Kommunizierende Vorschul- und Schulkinder* (Tschechische Universität Dortmund - Fakultät Rehabilitationswissenschaften Bereich Rehabilitation und Pädagogik bei Sprach-Kommunikations- und Hörstörungen) [Unveröffentlichte Diplomarbeit].

Schubiger, A. (2016). *Lehren und Lernen: Ressourcen aktivieren, Informationen verarbeiten, Transfer anbahnen, Auswerten* (2., überarbeitete Auflage). Bern: hep-Verlag.

Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation* (dt. Übersetzung von J. Schröder). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

UN General Assembly. (2006). 61/106. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In *GAOR, 61st sess., Suppl. No. 49. „Annex: Convention on the Rights of Persons with Disabilities“: Bd. A/RES/61/106* (S. 2–29). UN. GAOR. Verfügbar unter: <https://digitallibrary.un.org/record/588742?ln=en>

Vygotskij, L. S. (1993). *Denken und Sprechen* (Ungekürzte Ausgabe, 8.-9. Tsd). Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.

Wachsmuth, S. (2019). Geschichte der Unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 74–79). Verfügbar unter: W. Kohlhammer GmbH. <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e4cfb0d-1a14-4de9-b0af-0b66b0dd2d03>

Weid-Goldschmidt, B. (2013-2021). *Zielgruppen unterstützter Kommunikation: Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Wilken, E. (Hrsg.). (2021). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Willke, M. (2017). Scaffolding—Wie Bezugspersonen Kinder in der Sprachentwicklung unterstützen. *Unterstützte Kommunikation. Die Fachzeitschrift der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.*, 1–2017, 25–29.

Willke, M. (2018). *Scaffolding in der Unterstützten Kommunikation. Evaluation eines Fortbildungsprogramms zum Unterstützungsverhalten von Bezugspersonen unterstützt kommunizierender Kinder und Jugendlicher im Kontext von Erzählsituationen*. Dissertation. Köln.

Willke, M. (2019). Partnerstrategien in der UK. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. (S. 217–223). Verfügbar unter: W. Kohlhammer GmbH. <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5e4cfb0d-1a14-4de9-b0af-0b66b0dd2d03>

Zech, R. (2008). *Handbuch Qualität in der Weiterbildung*. Weinheim, Basel: Beltz.

Zieger, A. (1999). *Informationen und Hinweise für Angehörige von Schädel-Hirn-Verletzten Menschen im Koma und Wachkoma (sog. Apallisches Syndrom)*. Oldenburg: Eigenverlag.

Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Auflage). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

11 Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1 *Einflusskomponenten auf die Kommunikation nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an Scheller (2007)*
- Abb. 2 *Adaptierter Zyklus des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) in der Kombination mit der Förderdiagnostik nach Leber (2018) modifiziert von Dörig*
- Abb. 3 *Grad der Abhängigkeit der Kompetenzstufe 1 (Weid-Goldschmidt 2021)*
- Abb. 4 *Der Kreislauf der Kommunikation (Mall, 2008) adaptiert nach Dörig*
- Abb. 5 *Grad der Abhängigkeit der Kompetenzstufe 2 (Weid-Goldschmidt 2021)*
- Abb. 6 *Kompetenzmodell nach Schubiger (2013) in Anlehnung an Le Boterf (1998) Schubiger (2016)*
- Abb. 7 *Transferverständnis (Rosen und Schubiger 2016))*

12 Tabellenverzeichnis

- Tab. 1 *Übersicht über die Kommunikationsfunktionen in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) modifiziert durch Weid-Goldschmidt (2021) «Was wird mit Kommunikation zum Ausdruck gebracht?» (Weid-Goldschmidt 2021)*
- Tab. 2 *Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 1 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase A und B der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig*
- Tab. 3 *Verdeutlichung der beobachtbaren Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 1 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) und ergänzt mit den Phasen A und B und den dazugehörigen Fähigkeiten der Förderdiagnostik nach Leber (2018)*
- Tab. 4 *Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufe 2 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase C der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig*
- Tab. 5 *Verdeutlichung der beobachtbaren Kommunikationsfunktionen der Kompetenzstufe 2 des COCP-Programms (Weid-Goldschmidt, 2021 in Anlehnung an Heim et al., 2014) mit Beispielen und Ergänzung mit den Fähigkeiten der Förderdiagnostik der Phase C nach Leber (2018)*
- Tab. 6 *Zuordnung der Kommunikationsformen und -funktionen der Kompetenzstufen 3 und 4 nach Weid-Goldschmidt (2021) in Anlehnung an das COCP-Programm (Heim et al., 2014) zu der Phase D und E der Förderdiagnostik nach Leber (2018) dargestellt und ergänzt durch Dörig*
- Tab. 7 *Angebotsdesign*
- Tab. 8 *Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltung zum Kompetenzaufbau*
- Tab. 9 *Evaluation in Schritten nach Beywl et al. (2019)*
- Tab. 10 *Teilziel 1 und Fragen*
- Tab. 11 *Teilziel 2 und Fragen*
- Tab. 12 *Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens nach Inhalt und Umsetzung anhand der Schritte nach Beywl et al. (2019)*

13 Anhänge

13.1 Arbeitsunterlage: Partner_innen-Strategien

Person:

Schüler_in:

Datum:

Ziel der Intervention:

Ideen zur Planung

Strukturierung der Umgebung:

.....
.....

Hinweise der Schülerin, des Schülers:

.....
.....

Stimulation der gemeinsamen Aufmerksamkeit:

.....
.....

Kommunikative Interaktionen:

.....
.....

Erwartungen an die Kommunikation, die zum Niveau der Schülerin, des Schülers passt:

.....
.....

Regulierung des Tempos der Interaktion:

.....
.....

Expressive Kommunikationsformen der Schülerin, des Schülers modellhaft einsetzen:

.....
.....

Sprachniveau dem Niveau der Schülerin, dem Schüler anpassen:

.....
.....

Der Schülerin, dem Schüler Schritt für Schritt weiterhelfen:

.....
.....

Belohnung für die Schülerin, den Schüler für die Kommunikationsversuche:

.....
.....

13.2 Weiterbildungsunterlagen

- + • **Unterstützte Kommunikation**
 - o COCP-Partner_innen-Strategien nach Heim, Jonker und Veen (2014) / Weid-Goldschmidt (2013-2021)

Martina Dörig

Vorgehensweise

1. Teil (2 Stunden)
1. Theoretischer Input <ul style="list-style-type: none">a. Kommunikation (mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen)b. Förderdiagnostik nach Leber (2018)c. COCP-Programm Zyklus und Phasend. Partner_innenstrategien
2. Auswahl einer Strategie, die weiter verfolgt wird
2. Teil (zwischen den beiden Theorieinputs)
3. Umsetzung der gewählten Partner_innen-Strategie
3. Teil (2 Stunden)
4. Evaluation der eigenen Fähigkeiten (jede Teilnehmerin für sich)

Kommunikation mit Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen

- Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen fehlt es häufig an Möglichkeiten, sich mitzuteilen und verstanden zu werden durch die körpersprachliche Individualität. Es kann sein, dass Zeichen und Äusserungen von Bezugspersonen nicht erkannt oder verstanden werden.

(Bernasconi, 2015)

Erschwerende Bedingungen in der Kommunikation

- Beeinträchtigungen schon vor oder ab der Geburt auf kognitiver, motorischer, sensorischer, affektiver, sozialer und aktionaler Ebene

(Hansen, 2019)

Modelling mit Schüler_innen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen

- Lernen am Modell
- Schüler_innen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen erleben das Lernen am Modell weitaus weniger, da sie seltener oder nie die erwarteten Reaktionen zeigen.
- Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person hängen von den Fähigkeiten der Gesprächspartner_innen ab.

Willke 2019 in Anlehnung an Light (1989)

Scaffolding

- Einsatz nicht-sprachlicher Strategien für gelingende Kommunikation
- Mittels Gerüst (engl.: scaffold) wird den Schüler_innen Unterstützung gegeben, damit sie ihre möglichen Fähigkeiten zeigen können, wozu sie ohne den vorgegebenen Rahmen nicht in der Lage wären.

Willke (2019)

- Interventionsprogramm für unterstützte kommunizierende Schüler_innen und deren Kommunikationspartner_innen

COCP = Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun Communicatie Partners; deutsch: «Kommunikative Entwicklung von nicht-sprechenden Kindern und ihre Kommunikationspartner»

(Heim, Jonker und Veen, 2014)

- Verbesserung der Kommunikation
- Grössere kommunikative Anteile der Schüler_innen

Kommunikation einschätzen und un

Zum Einsatz dieses Posters bitte Begleitbroschüre beachten!

Kostenlose Fragebögen zum Poster unter:
www.vonLoeper.de/Kommunikationsposter

Einschätzen	Äußerungen	Die Person <ul style="list-style-type: none"> äußert Empfindungen (Wohlsin / Unwohlsein) durch angeborene Verhaltensweisen. beginnt auf Ansprache zu reagieren und angebotenen Blickkontakt zu halten. Das soziale Lächeln entwickelt sich. 	Die Person <ul style="list-style-type: none"> weiß, dass sie Menschen oder Dinge beeinflussen kann. konzentriert sich entweder auf einen Menschen oder ein Ding, z. B. durch gezieltes Greifen. Personen und Objekte werden mit dem Blick verfolgt.
	Kontakt zu Bezugspersonen	<ul style="list-style-type: none"> Bezugspersonen folgen der Aufmerksamkeit der Person, deuten die Äußerungen und reagieren so, als wolle die Person eine Mitteilung machen. So lernt sie durch Erfahrung, dass sie ihre Umwelt beeinflussen und eine Interaktion erwarten kann. 	Die Person <ul style="list-style-type: none"> verhält sich anders, wenn eine Person in der Nähe ist und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. fängt an, zwischen Personen zu unterscheiden. drückt Freude durch Lachen aus.
	Umgang mit den Dingen	<ul style="list-style-type: none"> Umgebung wird nach und nach mit Körper und Sinnen erfahren und erkundet. Aufmerksamkeit erhöht sich bei interessanten Angeboten. Objekte werden kurz mit dem Blick verfolgt. 	<ul style="list-style-type: none"> Umwelt wird viel mit dem Mund erkundet. Teilweise versterkte Objekte werden als Objekt erkannt (beginnende Objektpermanenz).
	Verstehen und Sprach-		

Ziel und Plan

4: Zielsetzung

5: Interventionsplanung

1. Voraussetzungen der "Stille-Jahre"
2. Entwicklung der Kommunikationsentwicklung
3. Bedeutung der Kommunikationsentwicklung

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Evaluieren
7. Evaluation | Intervenieren
8. Intervention |
|-----------------------------|----------------------------------|

Ziel und Plan

Einschätzung der
Analyse:
Kommunikative
Fähigkeiten der
Schüler_innen

Bestimmung des
Interventionsplans

- Unterstützung der kommunikativen Fähigkeiten der Schüler*innen
 - Hilfsmittel
 - Vokabular
- Partner_innenstrategien

1. Identifizierung der
Ziele und Ziele

2. Identifizierung der
Kommunikationsstrategien
Wahl

3. Identifizierung der
Ziele

4. Zielsetzung

5. Intervention

Intervention

6. Intervention

6. Intervention

Zielsetzung der Partner_innenstrategien

- Kommunikation provozieren
- Kommunikation erleichtern

Partner_innen-Strategien nach
Heim, Jonker und Veen (2014)

Strategie 1

1. Umgebung vorbereiten
2. Kommunikationsmittel sichtbar vorbereiten
3. Geeignete Positionierung
4. Attraktive Aktivitäten

Strategie 2

Auf die Signale, Bedürfnisse der Schüler_innen reagieren

Interaktion soll wenn möglich durch die Schüler_innen geführt werden

Strategie 3

Gemeinsame Aufmerksamkeit

Auf Störungen nicht eingehen

Aufmerksamkeit auf eine
Aktivität oder Person

Strategie 4

- Wechselspiele
- Verschiedene Möglichkeiten zur Interaktion (Agieren und Reagieren)

Strategie 5

Deutlich machen, dass Kommunikation erwartet wird (Mimik und Gestik)

Erwartete Kommunikation, die den motorischen und kommunikativen Fähigkeiten entsprechen

Strategie 6

Zeit zur Reaktion geben

Zeit geben, der Kommunikation zu folgen (beispielsweise zählen, um Tempo zu drosseln)

Strategie 7

vorzeigen, verdeutlichen, wie die Schüler_innen sprechen können

so viele Kommunikationsformen wie möglich verwenden

die Bedeutung von Gesten und Symbolen erleben lassen

Strategie 8

- Darauf achten, dass das Sprachniveau dem der Schüler_innen angepasst ist:
 - Form und Inhalt deutlich
 - nicht zu viel sagen
 - keine Babysprache

Evaluation

7: Evaluation

Aufgabe

- Wähle eine oder zwei Strategien und versuche diese umzusetzen
- Nimm einen Film auf, bei dem du diese Strategie(n) im Alltag umsetzt
- Nimm diesen Film an den zweiten Input mit

Ausblick

1. Teil (2 Stunden)

1. Theoretischer Input

- a. Kommunikation (mit Schüler_innen mit schweren
mehrfachen Beeinträchtigungen)
- b. Förderdiagnostik nach Leber (2018)
- c. COCP-Programm Zyklus und Phasen
- d. Partner_innen-Strategien

2. Auswahl einer Strategie, die weiter verfolgt wird

2. Teil (zwischen den beiden Theorieinputs)

3. Umsetzung der gewählten Partner_innen-Strategie

3. Teil (2 Stunden)

4. Evaluation der eigenen Fähigkeiten (jede Teilnehmerin für sich)

+
• ◦ Danke für die Aufmerksamkeit + ◦

13.3 Auswertung Evaluation Weiterbildung zu den Partner_innen-Strategien

11.1.2023 / 22.2. 2023

Im folgenden Anhang werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung dargestellt. Die Befragung wurde im Anschluss an den zweiten Input durchgeführt. Fünf Schulassistentinnen nahmen an der Weiterbildung teil. Die Darstellung und Auswertung der Befragung basieren auf diesen fünf Fragebögen. Die Bemerkungen werden so wiedergegeben, wie sie von den Teilnehmerinnen aufgeschrieben wurden.

Legende: ++ = stimme ich voll zu
 + = stimme ich teilweise zu
 - = stimme ich weniger zu
 -- = stimme ich nicht zu

	Lerneffekt und Umsetzung im Alltag	++	+	-	--
1	In der Weiterbildung lernte ich neues Fachwissen für meinen Arbeitsalltag.	2	3		
2	Ich habe Sicherheit im Arbeitsalltag in der Kommunikation mit Schüler_innen erhalten.	1	4		
3	Die erlernten Strategien kann ich mit wenig Zeitaufwand umsetzen.	3	2		
4	Ich achte (mehr als früher) darauf, in Einzelsituationen ausgewählte Strategien umzusetzen.	3	1	1	
5	Die praktische Umsetzung mit einem Kind hat meinen Lernprozess unterstützt.	3	2		
6	Die Kommunikation mit Schüler_innen fällt mir leichter als vor Teilnahme an der Fortbildung.		3	2	
7	Die Fortbildung hat den Austausch über das Thema Kommunikation mit Schüler_innen im Team angeregt.	5			
8	Die Inhalte der Weiterbildung erscheinen mir wichtig.	4	1		
Bemerkungen:					
Nach den Bemerkungen achte ich bewusster darauf, geduldiger zu sein und mich auf die Kommunikation einzulassen.					

	Angebotsdesign	++	+	-	--
1	Die Weiterbildung hatte die richtige Länge.	4	1		
2	Die Unterlagen waren hilfreich.	2	3		
3	Die Weiterbildung war gut strukturiert und verständlich.	4	1		
4	Theorie („zuhören“) und Anwendungsbeispiele („diskutieren“) waren gut verteilt.	5			
5	Die Videoaufnahme(n) haben meinen Lernprozess unterstützt.	5			

Bemerkungen:

Dieses Thema werde ich für den Abschluss an der IPA-Präsentation einfließen lassen.

Für mich war es sehr spannend und interessant!

Ich habe bemerkt, dass wir uns trotzdem Zeit nehmen können und Einiges erreichen können, auch mit wenig Aufwand!

Ich finde es sehr spannend, was daraus entstanden ist; auch der Austausch darüber, für mich ist es ein spannendes Thema.

Durch die Videoaufnahme war es einfacher zu reflektieren und half so in der weiteren Umsetzung.

In den Videos ist es gut ersichtlich, wie Geduld wichtig ist!